

Novice Teachers' Views on the Effectiveness of the Novice Teacher Training Program

Mehmet İLÇİN^a, Mustafa SARIGÜL^b

ABSTRACT

The main purpose of this study is to determine the opinions of novice teachers about the effectiveness of the novice teacher training program. In line with this purpose, the opinions of novice teachers on the effectiveness of the sub-steps of the process (lesson planning/preparation/evaluation, lesson practice, lesson monitoring, in-school observation and practices, out-of-school activities, in-service trainings, forms, reading books and watching movies, evaluation process) and the contributions of mentor teachers and school administrations to their personal and professional development were taken. The research was designed according to the phenomenological design, one of the qualitative research designs. The study group of the research consists of 18 novice teachers working in Gaziantep province. Criterion sampling method, which is one of the purposeful sampling methods, was used to determine the sample of the study. The sample of the study consisted of 18 novice teachers from 7 different branches, 13 of whom were female and 5 of whom were male. The data were obtained using voice recording and video recording techniques. The research was conducted as focus group interviews. Content analysis, one of the qualitative data analysis techniques, was used to analyze the data obtained in the study. As a result of the interviews, the data were transcribed and analyzed using content analysis and categorized around four main themes and codes were extracted. The data obtained as a result of the research were tried to be conveyed directly through quotations from the participants' answers. As a result of the research, novice teachers stated that the practices employed in the process remained on paper, that they had no effect on their professional development, that the school administration and mentor teachers did not contribute positively to their professional development, that the system had a negative effect in the form of distancing them from the profession rather than facilitating their adaptation to the profession in general, and that the practice should be abolished.

Keywords:

Novice teacher
Teacher training
Novice teacher training program

Submit: 29.08.2023

Accept: 28.09.2023

Publish: 30.09.2023

Research Article

DOI:10.5281/zenodo.8406427

a. Ministry of National Education, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0000-0003-1366-3981
milciness@gmail.com

b. Ministry of National Education, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0009-0005-2653-2544
mustafa_sarigul9042@hotmail.com

INTRODUCTION

Teacher training can be evaluated as the training and practices provided to new teachers in a certain period of time both before and during their service. The novice teacher training program, as a teacher training program within the Turkish Education System, is a program in which teachers who will be new to the profession can increase their professional competencies, facilitate their adaptation and complete their professional development in a planned and systematic manner. Therefore, it can be said to be important for the Turkish Education System.

Tunçbilek and Tünay (2017) found that in the first years of the profession; In the first years of the profession, novice teachers struggled with problems such as maintaining classroom discipline, getting to know students, motivating students, communicating with parents and colleagues, adapting to school culture, communicating effectively with the environment, adapting to the organization and social structure of the school, communicating with administrators, using course and guidebooks effectively, managing crowded classes, evaluating student work, inadequacy of materials and resources, dealing with students from different cultures, official correspondence, administrative duties and the use of personal rights.

It is seen that many countries attach importance to the development of teachers who complete the teacher training process and continue to work in the profession. Yılmaz (2011) stated that teachers in Italy are provided with new teaching methods and new developments in the field of education through in-service training courses, Ada et al. (2011) stated that in Switzerland, teachers attend in-service training meetings organized by school administrations and senior management bodies in line with the needs of the profession, and in these meetings, especially teachers from the same branch share information among themselves, Şahin (2009) stated that in the United States of America, in order to continue teaching in the process after the qualifications to become a teacher are provided, it is required to have a master's degree in the field of education within the first 5 or 10 years, and Hamarat (2011) stated that in Cuba, teachers' education is continued through in-service trainings in the periods after they take office (Cited. Köse, 2016).

In Turkey, teacher training and development is one of the most emphasized issues since the past. Üstüner (2004) stated that during the republican period, teacher training for secondary and high schools was tried to be carried out through educational institutes and higher teacher schools, and these institutions were incorporated into universities in 1982 and transformed into education faculties providing 4-year education (Cited in Köse, 2016). Currently, the function of teacher training is still carried out through faculties of education.

Between 1983-1995 and 1995-2016, the teacher development process in Turkey consisted of basic education, preparatory education and internship (Republic of Turkey Ministry of National Education, 1995). Subsequently, the Directive on the Candidate Teacher Training Process came into force in March 2016. The Directive covers the training process of novice teachers at the school of their choice within the first six months of their candidacy and in-class and in-school monitoring, teaching practices, out-of-school activities and in-service training activities during the training program (Republic of Turkey Ministry of National Education, 2016). Then, with the transition to contracted teaching, the ministry made some updates to the directive on candidate teacher training in 2017. During this period, candidate teachers undergo a three-stage evaluation and if they are successful, they take a written exam (Republic of Turkey Ministry of National Education General Directorate of Teacher Training and Development, 2017). In the lesson planning phase of these trainings, the novice teacher performs preliminary preparation, planning and evaluation activities under the guidance of the mentor teacher. In the lesson implementation phase, mentees are observed by the mentor teacher during the lesson. In the lesson observation phase, candidate teachers observe the mentor teacher's lesson. In in-school observations and practices; candidate teachers observe practices such as class meetings, teachers' meetings, commemorations and ceremonies in the institution. In extracurricular activities, candidate teachers plan a series of trips to get to know the identity of the city and school culture. In-service trainings include trainings on topics determined by local administrations. The candidate teacher training program is still carried

out with this directive. Information on the teacher development process is given in Table 1.

Table 1. Novice teacher training process (Prepared by taking into account the sources of T.C. MEB, 1995, T.C. MEB ÖYGM, 2017)

Regulations	Practices	Practices Time	Evaluation Stages
Regulation between 1983-1995	Basic Education	10 days to 2 months	Written Examination and Performance Evaluation
	Preparatory Education	1-3 months	
	Internships		
1995 Regulation	Basic Education	50 hour	Written Examination and Performance Evaluation
	Preparatory Education	110 hour	
	Practical Training	220 hour	
Regulation in 2016	In-Class and In-School Monitoring Teaching Practices	474 hour	Performance Evaluation Written Examination and Oral Examination
	Extracurricular Activities		
	In-Service Trainings	240 hour	
Regulation in 2017 (Still ongoing)	Lesson Planning/Preparation/Evaluation	144 hour	Performance Evaluation and Written Examination
	Lesson Practice	90 hour	
	Lesson Monitoring	54 hour	
	In-School Observations and Practices	96 hour	
	Extracurricular Activities	90 hour	
	In-Service Trainings	180 hour	

Based on this novice teacher training process framework, the opinions of the novice teachers who are involved in the implementation are important in order to understand what the novice teachers' evaluations of this process are, what the school administration and mentor teachers contribute to their professional and personal development and what their suggestions are for their effective participation in the process, to identify the problems experienced in the program and to understand how the program should be healthier. When the studies on the novice teacher training program are examined, it can be said that some of the studies focus only on certain processes of the program, some of the studies include the opinions of other stakeholders in the program, but there are not enough studies that include all the processes of the program in depth and include the evaluation of all these processes from the perspective of novice teachers. In this study, the focus was on the effectiveness of the steps of the program and their suggestions for making the program more effective, the school administration's and mentor teachers' thoughts on their contribution to their professional and personal development and their suggestions for ensuring their effective participation, their thoughts on the evaluation criteria and their views on the effectiveness of the program in general and their views on increasing the effectiveness. In addition, unlike other studies

in the literature, this study aims to evaluate all processes of the novice teacher training program (mentor teacher contribution, school management contribution, lesson monitoring, lesson planning/preparation/evaluation, lesson implementation, in-school observations and practices, out-of-school activities, in-service trainings, filled forms, book reading and movie watching activities, evaluation practice) from the perspective of novice teachers and to reveal their suggestions about these processes. This research is important in terms of examining the program holistically and in-depth in line with the opinions of novice teachers, revealing some different results from other studies on the program and creating a model for more effective implementation of the program.

METHOD

The research was designed according to the phenomenological design, which is one of the qualitative research designs used to investigate phenomena that are not completely foreign to the person but the meaning is not fully grasped (Şimşek & Yıldırım, 2018). Since there is an examination and evaluation of the novice teacher training program from the perspective of novice teachers in the research, it was examined with the phenomenological design.

Working Group

The study group of the research consists of 18 novice teachers working in Gaziantep province. Criterion sampling, one of the purposeful sampling methods, was used to determine the study group. In this case, units that meet the criteria determined for the sample are included in the sample (Büyüköztürk et al., 2018). The study group consisted of a total of 18 novice teachers, 13 female and 5 male, who started to work in Gaziantep province and whose candidacy has not yet been lifted. The distribution of novice teachers according to their branches consists of 2 Social Studies, 3 Turkish, 1 Mathematics, 1 English, 1 Primary Mathematics, 7 Preschool and 3 Guidance Counselors.

Process Steps

A semi-structured open-ended interview form was used as a data collection tool. The interview form consisted of 13 questions in total: evaluation of the school management, evaluation of the mentor teacher, evaluation of the program process practices and a general evaluation. In order to understand the content of the questions, the content of the questions was explained to the participants with the explanations in the Candidate Teacher Training Guide.

Data Collection Tools

Focus group interviews were conducted with novice teachers in 3 groups of 6 people. It can be said that focus group interviews are important in terms of ensuring the interaction of the parties related to the subject and reaching a common opinion about the same phenomenon. It is important for qualitative research that focus group interviews consist of a maximum of 6-8 people in order to grasp the essence of the subject (Creswell, 2013). While forming the focus groups, 4 preschool teachers and 2 guidance counselors were interviewed in the first interview. In the second interview, 1 Mathematics, 1 Elementary Mathematics, 1 English, 1 Social Studies, 1 Turkish, and 1 Counselor teacher were interviewed. In the last interview, 3 Preschool, 1 Social Studies and 2 Turkish teachers were interviewed. The interviews were conducted by the researchers and audio and video recordings were taken via telephone to collect interview data. The interviews lasted 45 minutes on average.

Data Analysis

The data obtained were analyzed by content analysis, a qualitative data analysis technique. At the end of the interview, the data were transcribed in a computer environment, the data were

content analyzed and codes were revealed. The codes were categorized and combined around 4 main themes (mentor teacher, school management, practices in the novice teacher training process and general evaluations) and 9 sub-themes (lesson planning/preparation/evaluation, lesson practice, lesson monitoring, in-school observations and practices, out-of-school activities, in-service trainings, forms, reading books and watching movies, evaluation process) as evaluations regarding the practices in the novice teacher training process. In the analysis process, novice teachers were given codes as NT1, NT2... NT18. The data obtained as a result of the research were tried to be conveyed directly through quotations from the participants' answers.

Validity and Reliability

Polkinghorne (1989) argues that to improve the quality of a phenomenological study, researchers should; whether the interviewer influenced the participants in a way that did not accurately reflect the actual experience, whether the transcripts were accurately transcribed, whether they conveyed the meaning of the participant's oral speech, whether there were other conclusions than those presented in the transcripts, and whether the researcher expressed these alternatives, (Creswell, 2013) emphasized that attention should be paid to whether it is possible to explain specific contents and connections in transcripts and experience samples with the help of structural description and whether structural description is specific or generalizable to other situations. In order to ensure the internal validity of the study, two experts in the field of educational sciences were consulted for the consistency between the coding and the results. The interview records were examined separately between the two experts and consistency was ensured in terms of coding and the fact that the codes reflected the meaning of the participants' verbalizations. In addition, five novice teachers among the participants were informed about the results and their confirmations were obtained about whether the results reflected their views. For external validity, participants were first identified using criterion sampling, one of the purposeful sampling methods. Miles and Huberman (1994) emphasized that concepts such as reproducibility, consistency and congruence should be used in qualitative research. In order to increase consistency in this study, raw data, coding and the results obtained were again submitted to expert review. The experts examined the consistency between the raw data and coding, and between the results and interpretations. In the examinations, the percentage of agreement between coders was determined as 80%.

Ethics Committee Permission

This research was ethically approved by the Gaziantep University Social and Human Sciences Ethics Committee with the decision number 29 of the meeting number 10 dated 06.08.2021.

FINDINGS

1. Findings Related to the Theme of Counselor Teacher

The coding of novice teachers' positive and negative opinions about the contribution of mentor teachers to their personal and professional development and their suggestions are given in Table 2.

Table 2. Coding of novice teachers' views on the theme of mentor teacher

THEMES	SUB-THEMES	CODES
	Positive Views	The mentor being a guide, feeling lucky with the mentor, the mentor being experienced, the mentor having been a candidate teacher.
	Negative Opinions	Lack of knowledge about the process, not having gone through the process, being from a different branch, the mentor being difficult,

Mentor Teacher	Contribution to Professional and Personal Development	Negative Views	the mentor being reluctant, having no one to consult, working hours not being suitable, only giving points, only signing, being professionally deformed, the system not working, the mentor teacher not believing in the mentor, not helping, lack of communication due to the intensity of the process.
	Suggestions		Suggestions It should be voluntary, it should be the same branch, it should be informed about the process, it should be trained about the process, it should be accessible, the school management should be careful, there should be face-to-face communication, it should be a team, it should be open to consultation, the opinion of the candidates should be taken, working hours should be arranged, there should be assignments from nearby institutions, it should be financially motivated, it should pass the assessment and evaluation, it should be made by expert teachers, it should be able to advise more than one person, it should be appointed by planning, more than one advisor would be useful, everyone in the school should feel a duty, it should change period by period.

The views of the novice teachers on the contributions of mentor teachers to their professional and personal development and the criteria to be sought when determining a mentor in this regard were taken. As seen in Table 2, some of the novice teachers stated that their mentor teachers had also gone through the candidacy process and therefore guided them well and that they felt lucky with their mentors, and some of the novice teachers stated that their mentors contributed positively to them because they were experienced. Among the participants, NT6 stated that she felt lucky with her mentor teacher thanks to her mentor teacher's guiding attitude: *"I was very pleased with him. Because he guided me when I came, you know, when I observed him, he definitely contributed a lot to me."* In addition, NT4 expressed a positive opinion that his advisor had also experienced the candidacy process and was experienced: *"He is a candidate teacher. My mentor teacher should have four or five years in the profession, so he has a certain experience."*

Novice teachers drew attention to the fact that mentor teachers could not contribute to their professional and personal development due to their lack of knowledge about the process, their lack of experience in the process, the lack of interest of the mentor, the fact that they were from different branches, the deformation of some professionally senior mentors and the problems arising from miscommunication due to the intensity of the process. While NT12 stated that his counselor did not have any information about the process; *"I think they do not contribute much to our personal and professional development. They did not. Because what does a counselor teacher mean? What does he/she do? What are their duties? They don't know much and have no knowledge"*. From another perspective, NT5 stated that she did not have a counselor because she went to a different institution during the training process and that she was victimized in the process: *"I told you at the beginning that I am now going to another place again. I don't know where my position is now, I don't know what will happen when I move. I have no one to consult. I only have these friends."*, while NT15 and NT9 stated that the working hours with the counselors did not match, the counselor was not useful and the process remained on paper: *"Now these things are only on paper. In most places, neither the trainee teacher attends the lesson, nor the mentor teacher attends the lesson. Because this is not possible. When we came here as candidate teachers, we were given a 30-hour program. In order for my mentor teacher to be in my class, I have to have*

a Turkish lesson when he has free time. [...] Our class hours are too many, our course load is too much. I think these are only on paper. NT15." "Namely, my advisor was in the morning group first. We could go to observe him very easily. This semester, my advisor became a noon student and I am a noon student. Naturally, if I go to his class, the children are left unattended. If she attends mine, her children are left unattended again. So we cannot observe each other in a healthy way. NT9". In addition to these, NT2 stated that if the counselor teacher does not volunteer, he/she only performs tasks such as signing and grading: "The counselor teacher is attributed an obligation. For example, you are, for example, Ayşe's client or counselor. So if this is not voluntary, it turns into my case. She doesn't come and go, you know, she doesn't visit the classroom very often. She is only involved in grading or signing".

In response to the question about their suggestions, novice teachers suggested that counselors should be financially motivated and should be appointed on a voluntary basis, that the working hours of the counselor and the novice teacher should be arranged, that counselors should be trained by experts, that a qualified counselor can counsel more than one person, that they should be from the same branch, that the opinions of novice teachers should be taken while determining the counselor, and that working with several different counselors can also be effective. NT11 and NT2 stated that counselors should be appointed on a voluntary basis or they should be financially motivated in this regard: "Volunteerism should be the basis. For example, even if there is not an experienced teacher from my branch of social studies, I think it would be better if there is a teacher close to this branch, that is, a teacher who is more related to my course. NT11" "Either volunteerism or salary can make them more willing. Actually, I have a counselor teacher. Yes, I should solve these problems with him, but since I could not solve them with him, I naturally asked these problems to the candidate teachers. NT2". From another point of view, NT12 suggested that the counselors were not knowledgeable about the process and that it would be useful to select people who are knowledgeable about the process: "They don't know. For example, if they had made me a counselor teacher right now, we would have some knowledge." In addition to this, NT14 suggested that a qualified counselor would be able to provide information when working hours are organized. "Volunteerism should be the basis. For example, even if there is not an experienced teacher from my branch of social studies, I think it would be better if there is a teacher who is close to this branch, that is, a teacher who is more related to my course. NT11" "Either volunteerism or salary can make them more willing to do this. Actually, I have a counselor teacher. Yes, I should solve these problems with him, but since I could not solve them with him, I naturally asked these problems to the candidate teachers. NT2". From another point of view, NT12 suggested that the counselors were not knowledgeable about the process and that it would be useful to select people who are knowledgeable about the process: "They don't know. For example, if they had made me a mentor teacher right now, we would have some knowledge." In addition, NT14 stated that a qualified counselor can counsel more than one person when working hours are organized: "In other words, in a school, a person with one counseling skill and counseling quality can counsel two Turkish teachers at the same time, or two Mathematics teachers, three Turkish teachers, English teachers. If we reduce the number of class attendance and monitoring of the lesson and if these obligations are removed, if working hours are organized." In addition to these, NT13 suggested that having several different advisors could increase the chances of candidacy, and NT6 emphasized that they were working with more than one advisor at school and suggested that this situation was beneficial: "Then maybe out of two or three people, one of them can increase your chances by chance. They can help you more. They may be more willing NT13", "For example, as we said, different counselors. For example, we actually apply this in our school. Whichever teacher I need, I go and consult with him/her and he/she never rejects me, so we support him/her as much as we can in every subject, especially on the basis of documents and practices. NT6".

2. Findings Related to the Theme of School Management

The coding of novice teachers' positive and negative opinions about the contribution of school administrators to their personal and professional development and their suggestions are given in Table 3.

Table 3. Coding of novice teachers' views on the theme of school management

THEMES	SUB-THEMES	CODES	
School Management	Contribution to Professional and Personal Development	Positive Views	Contribution to learning as a manager, effectiveness in adaNTing to the environment and school, the manager's experience in the candidacy process, active involvement in the process, providing flexibility, transferring experience, being more of a helper than a consultant.
		Negative Views	Inefficiency due to differences in duties, lack of knowledge about the process, participation on paper
	Suggestions	Training, sensitivity in organizing working hours, guidance.	

Novice teachers were asked for their opinions about the positive and negative contributions of school administrators to their personal and professional development and their suggestions for more active participation. As seen in Table 3, novice teachers pointed out the positive contributions of school management in terms of contributing to learning management, contributing to adaNTation to the environment, transferring experience and providing flexibility. While NT7 and NT11 stated that school administration contributed to learning administration in the process: "I definitely had an idea about the administrative functioning. NT7." "If I think of something in the field of administration, I have only learned this job." NT11. From another perspective, NT13 stated that the administrators were effective in his adaNTation to the environment and school: "At least for me, since I was new to the city, maybe getting to know the environment in terms of culture or doing something for the school, adoNTing the school... It was useful in that sense." NT4 of the participants stated that the administrators had experience in the process of candidate teacher training; "He had been a candidate and a counselor before. He transferred his previous experiences to us, so we are very lucky in that respect.", and NT6 emphasized that the administrators contributed to the practices in the process because they actively participated in the practices together with them: "For example, our principal and vice principal direct us when there is a seminar and attend seminars with us. They do not only expect teachers. They are also involved in the process with us. This is a good example for us." In addition to these, NT14 emphasized that school administrators had positive contributions in terms of transferring experience and that this contributed to them in terms of using time efficiently; "To be honest, as our friend stated, they transfer experience as much as they can. They fought for us to be less damaged in this process. They contributed to the correct and efficient use of our time.", while NT2 stated that school administrators were more helpful than the counselor teacher in the process: "I can say that they helped me more than my counselor teacher."

Novice teachers expressed negative opinions that school administrators' duties are different, that they only participate on paper, that they have information about the process from official letters and that they do not have enough information about the process. Among the participants, NT14 stated that school administrators only make suggestions due to the difference in their duties: "There is nothing more that people with different duties can do for us. At most, they make suggestions such as; you can do this job in this way, it will be easier if you do it this way, we recommend you to do this." In another aspect, NT9 expressed a negative opinion due to the lack of knowledge of school administrators about the process: "Now the administrators really don't know how this process will work. Actually, neither do the candidates." NT10 expressed a negative opinion that the participation of school administrators in the process was on paper: "I think that the participation dimension of the administration remains on paper in student teaching. To be honest, since they do not have much influence in terms of guidance, all kinds of work and functioning are left to us."

In response to the question about the suggestions for the active participation of school administrators in the process, NT9 suggested that they should also be trained about the process: "I mean, for example, we go to all these seminars. The same seminars should be held for principals and counselors so that they can be more effective for us."

3. Findings Related to the Theme of Practices in the Novice Teacher Training Process

Nine sub-themes were identified regarding the practices that the novice teachers were subjected to in the novice teacher training process and the coding of their positive and negative opinions and suggestions within the framework of these sub-themes are given in the tables below.

3.1. Findings on the Effectiveness of Lesson Planning/Preparation/Evaluation Studies

The coding of novice teachers' positive and negative opinions about the effectiveness of lesson planning/preparation/evaluation activities and their suggestions are given in Table 4.

Table 4. Coding of novice teachers' opinions on the sub-theme of lesson planning/preparation/evaluation

THEMES	SUB-THEMES	CODES	
Practices in the Candidate Teacher Training Process	Effectiveness of Lesson Planning/Preparation/Evaluation Studies	Positive Views	The advantage of using a joint plan with a consultant is that the work is well planned.
		Negative Views	The advisor's only signature in the process, it is a waste of time, it is a homework given to the student, there is no contribution of the advisor, there is no guidance by the advisor, it is a process that remains on paper, the course schedules do not match, it is from different branches, it is a process carried out at the university, it is thought that the candidates are not competent, it is a demotivating process rather than an orientation, it is a process that is demotivating, it is done by the candidate teacher's own efforts.
	Suggestions	The advisor should know the class, a common plan should be used with the advisor, the program should be abolished, it should be done in universities, technology should be used.	

While NT4 of the novice teachers stated that using the same plan with his/her mentor in the process gave them an advantage in lesson planning/preparation/evaluation studies; "We also use almost the same plan as a plan, as a school. Of course, the fact that the mentor teacher and the candidate teacher go through the same plan gives us a distinct advantage.", on the other hand, NT6 stated that they planned the work to be done with the mentor teacher in a good way and that the process progressed in a healthier way: "In this regard, a plan is a teacher's guide and we prepared our plans in a very healthy way and we did not divide them into 6 weeks of observation and then 6 weeks of practice. In this way, I think it was effective."

Novice teachers expressed negative opinions due to the following reasons: their advisors only contributed to the process of signing the plans and forms within the scope of their responsibilities and this was not effective, the process was a waste of time, it was like homework given to the student, there was no contribution and guidance from the advisor, it was a process that was also done in universities, it did not fit the course schedules, it was a demotivating process and novice teachers were not considered sufficient. NT11 stated that their supervisors only signed the forms within the scope of their responsibilities and did not make any contribution; *"In this directive, we actually did everything that the mentor teacher should do ourselves. Sometimes we even did the things that the administration should have prepared for us. We only took the signing part to them."* NT12 stated that planning activities were a waste of time: *"We thought it did more harm than good. In fact, because it was a waste of time."* Among the participants, NT18 characterized the planning activities as a process that remains on paper: *"It is a process completely on paper. I mean, I don't think any mentor teacher has ever taken the candidate teacher and said, 'Let's make a lesson planning with you.'" From another point of view, NT14 stated that they could not act together with the mentor teacher in the planning process because the schedules of the mentor teacher and the novice teacher did not match: "Our course schedule does not match with the supervisor, so why should we prepare a lesson plan together? If we do, he cannot come to me. I cannot go to her." In another opinion, NT11 likened the process to the homework given to the students regarding the question about planning activities: "I mean, the homework we give to students, you know, read a book, summarize it, we do the same thing." In addition to these, NT14 stated that the studies are carried out in universities and that the process carried out in the current situation is not an orientation process but a process that demotivates them: "What is put in front of us now is lesson plan preparation, lesson planning, daily lesson plans, weekly, annual lesson plans. We did these in the last year of university. Because this is not like an orientation study." In addition to this, NT15 stated that this process they were subjected to made them think that it was due to their own inadequacies: "Those who put the exam in front of us or those who put that university education in front of us, you have received this university education, you have passed the exam, but I don't think you are competent, I am offering such an education again. This leads to this, that's what I get from this."*

Regarding their suggestions to increase the effectiveness of lesson planning/preparation/evaluation studies, NT12 stated that it would make the planning studies more effective if the mentor teachers entered the classes at the same level of education: *"It would be possible if they knew the classes before. But I, for example, go to the 5th grade. My mentor teacher only goes to the 8th grade and does not know the 5th grade."* On the other hand, NT7 stated that using a common plan with the mentor teacher could be effective for planning: *"I mean, for our branch, for example, a common plan can be used. I mean, the same plans, at least if my mentor teacher and I use the same plan, maybe if we have a common plan. If we use a common plan, it will not be tiring for both of us, at least she can guide me while she is implementing her plan."* NT14, on the other hand, suggested that technological infrastructure is available in schools and that planning activities should be handled with the help of technology in today's age: *"There are already smart boards in schools, these devices, new technology help us a lot in lesson planning and materials."*

3.2. Findings on the Effectiveness of Lesson Implementation Activities

The coding of novice teachers' positive and negative opinions about the effectiveness of course practice activities and their suggestions are given in Table 5.

Table 5. Coding of novice teachers' opinions on the sub-theme of the effectiveness of course practice activities

THEMES	SUB-THEMES	CODES
	Positive Views	The counselor's guiding attitude, an outside observer being positive.
		It is not possible for the advisor to observe, the advisor and the course schedules conflict, it is done as a formality, it is like an appointment, the advisor

Practices in the Novice Teacher Training Process	Effectiveness of Course Practices	Negative Views	does not come to observe, it remains on paper, it is done in universities, it is done without going to class, the observation causes tension, it is hurtful in the eyes of the student, filling out the form as if it has been done, it is outside the school.
	Suggestions		Lessons should not be attended, mentor attitude should be positive, the program should be abolished, students should be observed and evaluated, a scale should be developed, working hours of candidate teachers should be arranged, school administrators should supervise.

NT4, one of the novice teachers, stated that the lesson practice activities were effective due to the directive attitude of the mentor teacher: *"When my mentor teacher comes to my class, she can direct us, for example, saying that it would be better if you do this. In our next activity, she pulls us higher, for example, the experiences she offers us in terms of classroom dominance or collecting the attention of children pull us higher."* Novice teachers stated that they did not find the course practice activities effective due to the following reasons: their schedules coincided with their advisors' schedules, it was not possible to make observations, it was a formality, they described it as an appointment, it was a repetition of universities, it hurt them in the eyes of students, it caused tension, and they filled out forms as if it had been done. NT12 stated that their schedules did not coincide with their advisor teacher and therefore it was not possible to observe their advisor, and that it was not effective for them to fulfill this process by making an appointment while the advisors had the opportunity to observe their courses whenever they wanted: *"Our advisor teacher and I don't all have the same free hours. I mean, it didn't coincide. You know, we tried to write some things down as if it was a formality. We do things like making an appointment for that day days in advance to attend their classes."* In addition to this, NT18 stated that the course implementation process was done in universities, that the advisor never entered his/her course and that he/she did not have a positive opinion about observation other than that; *"I mean, my course was never entered. It will make it look like it was, probably on the forms, and as NT14 said, we did these many times at the university. We did it for a whole semester under the supervision of lecturers. Doing what was done there as if it was not done here again decreases our motivation. Because it makes you nervous to be watched while taking that class."* In addition to this, NT14 emphasized that being observed by the supervisor teacher within the scope of the course practice hurts them in the eyes of the students: *"It hurts us in the eyes of the students. How much can the student respect us when a former teacher is watching us in the back."*

In order to make the lesson practice studies more effective, candidate teachers made suggestions such as arrangement of working hours, supervision of the school administrator, attitude of the advisor, evaluation of the students, scale development and abolition of the program. NT11 pointed out that it is important for the effectiveness of the process that they themselves do not attend the lesson in the process: *"I mean, at least we will not attend some classes, we will go to our own classes on some days and watch our counseling teachers."* From another perspective, NT14 stated that it would be more useful to develop a scale and for students to monitor and evaluate themselves: *"They can learn from the student very easily. There is no need to ask this to the counselor teacher. We provide the education. To understand this, to understand how good a service is, you ask the service recipient. I mean, there is a corner called satisfaction letter in e-school, for example, this can be developed a little more. A scale can be developed."*

3.3. Findings on the Effectiveness of Course Monitoring Studies

The coding of novice teachers' positive and negative opinions about the effectiveness of the course monitoring studies and their suggestions are given in Table 6.

Table 6. Coding of novice teachers' opinions on the sub-theme of the effectiveness of lesson monitoring studies

THEMES	SUB-THEMES	CODES	
Practices in the Candidate Teacher Training Process	Effectiveness of Course Monitoring Studies	Positive Views	Effective as long as the counselor can be observed, useful in terms of experience, a chance to observe the class, the most effective in the process.
		Negative Views	Filling in forms as if they had been done, feeling bad because they had not been done, some counselors not acceNTing them, fudging, too many forms.
	Suggestions	Counselors should be volunteers, importance of counselor selection, counselors should be comfortable, working hours should be arranged, interaction with the counselor, program should be lightened.	

Regarding the question about the effectiveness of the course monitoring studies, NT7 stated that it is an effective practice as long as they can watch the lessons of the counselors and that it will benefit them in terms of gaining experience: *"I mean, as long as we can go, of course it is very effective. I find it useful in terms of experience."* In addition to this, NT14 emphasized that the most effective practice among the practices in the candidate teacher training process was lesson monitoring: *"This is the stage that I find the most effective in the process. I mean, if there is an effective area, this is the only one. [...] It may be logical that only we can enter and watch. This will not harm us either."*

Novice teachers stated that they did not find the course monitoring activities effective because of filling in forms as if they were being done, some of the counselors did not acceNT them and there were too many forms. While NT5 stated that the school administrator's interrutions about the course monitoring activities such as *"drop by when you pass by"* due to the fact that his advisor was in a different school and that he felt bad because he did not fulfill this process and that it was not effective; *"It is not effective at all, not at all. I feel bad right now. [...] Right now, for example, I came to this school on assignment. My counselor teacher stayed at that school."* On the other hand, NT3 emphasized that some counselors did not acceNT this situation in the lesson monitoring practice: *"Some teachers did not acceNT it in terms of classroom dominance. I mean, they don't acceNT it. You cannot observe my class."* In addition to these, while NT7 stated that too many forms were filled out about these monitoring activities and this situation was tiring; *"The paper dimension of the work is a bit tiring. For example, we come to observation one day a week. Every week after the observation, we write them down one by one."*

In order for the lesson monitoring studies to be more effective, NT12 among the novice teachers suggested that the counselors should be voluntary and comfortable: *"They are not very voluntary for us to enter their classes anyway. I mean, they need to be more comfortable."*

1.3. Findings on the Effectiveness of In-School Observations and Practices

The coding of prospective teachers' positive and negative opinions about the effectiveness of in-school observation and practice activities and their suggestions are given in Table 7.

Table 7. Coding of prospective teachers' opinions on the sub-theme of the effectiveness of in-school observations and practices

THEMES	SUB-THEMES	CODES
	Positive Views	The school being in constant interaction, the dominance in the functioning of the school thanks to the administrators, the administrators following up on personal special days, causing

Practices in the Novice Teacher Training Process	Effectiveness of In-School Observations and Practices		to think about being a manager, being effective as long as it does not interfere with the main job.
		Negative Views	Being treated as a trainee, being an obligation and procedure, being carried out in a vicious circle due to lack of knowledge, just realizing that they have been appointed, doing the work of managers, not being implemented.
		Suggestions	It should be in the form of guidance, the job description should be clear, it should be done voluntarily, the managers should not create a perception that you have a job, the management should provide information.

NT3, one of the prospective teachers, emphasized that school administrators and teachers have a constant interaction in practices related to in-school work and functioning and that this is positive: *"The principal always arranges meetings. He takes our opinions about our relationships and the state of the school. Since everyone comments individually, everyone's satisfaction comes out."* In another way, NT7 and NT9 stated that as a result of the practices, they had an idea about the functioning of the school and that it caused them to think about being an administrator in the future: *"I think it definitely added something to us. [...] I mean, we really had a lot of ideas. NT7."* *"I also agree with NT7. It also made me think about management in the future. NT9."* In addition to these, NT8 stated that the observations and practices planned by the administration in the school are effective as long as they do not interfere with his/her primary duty: *"I mean, in terms of my time, it was effective as long as it did not interfere with my work."*

In their studies on in-school observations and practices, prospective teachers expressed negative opinions that they were treated as intermediate staff, trainee staff, that it was an obligation, that the work was carried out in a vicious circle and that the work of the administrators was being done. NT5 was affected by the unity brought by the in-school practices and communication in the school where he worked and expressed a negative opinion that *"I just realized that I was assigned": "I realized that I was assigned to this school when I came to this school. It really is a school environment."* On the other hand, NT12 stated that they were treated negatively as intermediate staff or interns within the scope of this practice: *"We filled out the forms for this a lot. The active role we play is to serve as clerks, to work as staff in meetings, as intermediate staff. But when a teacher, for example guidance counselors or computer informatics teachers, complains to the principal or any other person that they can't keep up with something, we can be shown as an employee. No, not our novice teachers, we have interns, interns!"* NT11 complained that the process is operated like a vicious circle due to the lack of knowledge of managers and consultants: *"When we are going to prepare a file, we first ask our counselor teacher. He says, "I don't know. We ask other teachers and sometimes they can be incomplete."*

In order to increase the effectiveness of in-school observation and practice studies, NT12 suggested that these studies should be carried out in the form of guidance: *"It can be in the form of guidance. You know, you do it, not just throwing the job away and leaving."* In addition, NT18 suggested that these in-school practices should be done on a voluntary basis: *"I mean it should be voluntary, I don't think a person who doesn't want to learn administrative things should do it."*

1.4. Findings on the Effectiveness of Extracurricular Activities

The coding of prospective teachers' positive and negative opinions about the effectiveness of out-of-school activities and their suggestions are given in Table 8.

Table 8. Coding of prospective teachers' opinions on the sub-theme of the effectiveness of out-of-school activities

THEMES	SUB-THEMES	CODES
--------	------------	-------

Practices in the Novice Teacher Training Process	Effectiveness of Out-of-School Activities	Positive Views	It is the most useful part of the program, it helps to get to know the school identity, it is carried out by the whole school together, it is fun.
		Negative Views	Reporting is unreasonable, not feasible in hard-to-reach places, not exclusive to teachers.
	Suggestions		It should be done as a group, the program should be lightened, it should be guided.

Regarding the effectiveness of out-of-school activities, NT11 expressed positive opinions on the effectiveness of out-of-school activities as helping to get to know the school identity and being the most useful part of the program: *"We get to know the school identity. Considering that we will stay in this school for 4 years, it is beneficial for us. For example, I think it is the most useful part of this candidacy."* In another aspect, NT6 stated that the whole school carried out out-of-school activities together and that this was fun: *"I mean, there is no such thing as a novice teacher in our school, all teachers carry out these out-of-school activities together. From our principal to all our permanent teachers, we are ahead in this process, that is, in out-of-school activities."*

Regarding out-of-school activities, NT16 expressed a negative opinion that it was difficult to carry out these activities in regions with difficult transportation and that it was unreasonable to report the excursion activities: *"Well, since we are in the center, we have already done most of them. There are excursions, there is local history, but I mean, a man at the top of the mountain was assigned to a village school. I mean, I think it's good for us. But it is not applicable for everyone [...] There is no point in putting it on paper."*

In order to make out-of-school activities more effective, NT4 argued that doing them as a group would make the activity more fun: *"When you do it alone, it can be perceived as an obligation. But when you do it collectively, since it is for entertainment purposes, you do it both as an obligation and you have fun, it is better."* From another perspective, NT14 suggested that the program should be lightened for the effectiveness of out-of-school activities: *"These are good things. But here again, the trainings we were subjected to in the first semester, we were going to seminars on Saturday, Sunday and two days during the week. [...] Let's really reduce these 654 hours, 90 hours and make them more efficient or keep it like this. Let's just pass it by without anyone practicing it."*

1.5. Findings on the Effectiveness of In-Service Training Activities

The coding of novice teachers' positive and negative views on the effectiveness of in-service training activities and their suggestions are given in Table 9.

Table 9. Coding of prospective teachers' views on the sub-theme of the effectiveness of in-service training activities

THEMES	SUB-THEMES	CODES	
Practices in the Novice Teacher Training Process	Effectiveness of In-Service Training Activities	Positive Views	Having fun.
		Negative Views	Teachers could do it better, it is tiring, it is not productive because of the intensity, it is tiring, it is not productive because of the intensity, it is compulsory, it is necessary to go, it is necessary to go to sign a contract, it is an insult to university education, it is boring for the trainers, the trainers are not competent, it is through presentation, it is a waste of time, there are threatening discourses,

	they explain it themselves, it is very busy, attendance is taken, it is very boring.
Suggestions	The content of the training should be changed, it should be in the form of experience transfer, it should be given through distance education, it should be given by academic experts, certificates should have international validity, it should be spread over a longer period of time, hours should be regulated, it should be a certificate that will make a professional contribution, it should be voluntary, it should be for branches, it should be practical training, experts should provide training, different trainings that are lacking should be taken, the number of people should be reduced.

Regarding in-service training activities, NT4 expressed a positive opinion that the seminar was fun because the seminar manager was well prepared: *"We went to Anatolian high school X. The principal of that Anatolian high school gave us a seminar. He was a person who took his job very seriously. He was very well prepared. We also had a lot of fun. I mean, the boredom in that seminar was not like we were going to sit down, get bored and leave."*

Prospective teachers expressed negative opinions about in-service training activities for reasons such as being tiring, going for signature signing, insulting university education, unqualified trainers, being exposed to threatening discourses and taking attendance. NT11 expressed a negative opinion that the seminars were very intense, that the seminar director took attendance and that they were exposed to threatening discourses: *"Sometimes our hours were very troublesome. [...] one of the education administrators was causing problems with some clock issues. You know, he would take attendance like we did at school. He would scold us why we were late."* In a different way, NT15 expressed negative opinions that the seminar instructors were not competent, that this process was a waste of time and that teachers could provide better training than the administrators in the seminar: *"We are people who have already taken a KPSS exam, taken an oral interview and then returned to teaching, started teaching again, and in KPSS we have already come here by studying much deeper than the subjects we were told in the seminar. We already know much more than them and we go to the seminar and the subject is classroom management. They give three items from classroom management, and they are not competent people in their field. [...] So any teacher there can do better than what they do."* From another perspective, NT7 stated that what was explained in the seminar was given as lectures in universities and that he saw this process as an insult to university education: *"But I think this is an insult to our university education. We took the same topics of our lectures again as seminar topics."* NT10, on the other hand, stated that he did not find it effective because he went to the seminars to sign because he was obliged to do so: *"My teacher, to be honest, I went there because I had to go and sign for myself because I had to."*

For the effectiveness of in-service trainings, NT9 suggested that experts should give the trainings and the content of the trainings should be reorganized: *"At the very least, I think the people who will give this training should be experts in these trainings."* In another aspect, NT8 stated that the hours of seminars should be reduced and they should be branch-oriented: *"I think the hours can be reduced. A field education can be given for the branch."* NT7 stated that practical training should be given instead of theoretical training in the seminar: *"It can be a practical training. Rather than theoretical."* On the other hand, NT2 stated that the seminars were intensive and this should be spread over time: *"For example, it could not be compressed for one semester, it could be done for a year, for example, and it could be done only on Saturday. Let's squeeze it in one semester, let's finish it and there will be no more work in the second semester."* From a different perspective, NT12 stated that the number of people in seminars should be reduced for efficiency: *"For example, it could have been divided into fewer*

people. We started with 400 people, then we were 120 people, but they could have divided us 20 by 20 by 20. If we were a group of 20, everyone would know each other better." In addition to these, NT14 suggested that these trainings should be provided through distance education: "For example, we are in the center of Gaziantep. [...] But there are people receiving training in villages. Let's develop something called distance education and at least the people who take seminars there can take seminars in a village in Patnos district of Ağrı. "

Would you like these trainings to be transformed into an accredited certificate-based training through academic experts in response to the suggestion from prospective teachers that experts should provide training? Regarding the question, NT1 stated that it would be a nice difference to be given by academicians: "If they are people in the field, this can be a nice difference. In other words, if they are people working in the field of the subject to be given, it would be positive for us to benefit from their experience." From another perspective, NT4 stated that academic staff are ahead in terms of theory, while MoNE staff are ahead in terms of experience and suggested that the two institutions can provide trainings in cooperation: "Well, theoretically it can be better. But in terms of practice, in terms of experience, I think the school administrators working in normal public schools can be more productive. [...] They can be integrated and presented together as a synthesis." Regarding the certificate, NT14 drew attention to the international validity of the certificates to be given: "If that certificate has any foreign connection and effectiveness abroad, why shouldn't it be preferred?"

1.6. Findings on the Effectiveness of the Forms

The coding of novice teachers' positive and negative views on the effectiveness of the forms and their suggestions are given in Table 10.

Table 10. Coding of novice teachers' views on the sub-theme of the effectiveness of the forms

THEMES	SUB-THEMES	CODES
Practices in the Novice Teacher Training Process	Effectiveness of Forms	Positive Views -
		Negative Views
	Suggestions	It is tiring, it is a waste of time, it is a waste of paper, it is not explanatory, it is drudgery, it is filled in instead of the consultant, it is ineffective, it is homework, it is filled in even if it is not done. Practical work should be done, work that will be useful for students should be done, it should be descriptive, the number of forms should be reduced, restructured, observation should be done, doing it on the internet should be abolished.

Regarding the effectiveness of the forms they filled out despite the practices they made during the process, NT11 expressed negative views that filling out the forms was a waste of time and tiring: "It's just exhausting, it's a waste of time, we even had to sacrifice the things we should have done for our own students while we were preparing them, we couldn't do it." NT4 stated that filling in the forms was a waste of paper: "Forms are a bit of an unnecessary waste of paper, to be honest." In addition, NT6 expressed a negative opinion that the forms were not explanatory: "It's also not very descriptive and we were a bit confused at the beginning about what to do and where to do it." From another point of view, NT8 stated that even the things that the counselor should fill in were filled in by themselves and that this situation was negative: "As I said, my mentor teacher was good, but she didn't even know the form she was supposed to fill out. I was filling it in. I don't know what effect filling in such a form would have on anyone." NT14 characterized the forms as an assignment: "It's tiring, it's a waste of time. It's like an assignment, I mean, we submit the assignment in May." In addition to these, NT1 expressed a negative opinion that the forms were filled in even if the practices were not carried out: "I feel like we are writing the same things again in a different format and I think it is a waste of time because even if

these things are not done, these documents are already filled in, unfortunately."

In order to solve the form filling process, NT11 suggested that instead of forms, practical work should be done and work that will benefit students should be done: *"I always say, for example, I am a social studies teacher, at least we can participate in appropriate departments for my field, that is, we can participate in appropriate trainings and practices outside. For example, if they had assigned me to a museum instead of preparing this file. I thought it would be many times more useful."* NT4 suggested restructuring the forms: *"Rather than this, it would be easier for us if the National Education would make the planning of this completely week by week, even day by day, and present it to us, so that we can process it on top of that."* If the form application is to be continued, NT16 stated that the form work should be filled in the internet environment: *"If the form is needed over the internet or on the computer, then the MoNE should open a portal. We can enter it there if we need to."*

1.7. Findings on the Efficiency of Book Reading and Movie Watching Activities

The coding of novice teachers' positive and negative views on the efficiency of book reading and movie watching activities and their suggestions are given in Table 11.

Tablo 11. Coding of novice teachers' opinions on the sub-theme of the efficiency of book reading and movie watching activities

THEMES	SUB-THEMES	CODES
Practices in the Novice Teacher Training Process	Efficiency of Book Reading and Movie Watching Activities	Positive Views -
		Belirli bir kalıba sokuluyor olması, kitap özetlerine ulaşımın kolay olması, mecburiyet olması.
	Suggestions	Kitap edinme konusunda destek sağlanmalı, zorunlu olmamalı, denetleme olmalı, sadece adaylar okumamalı.

Among the prospective teachers, NT2 expressed a negative opinion about the efficiency of book reading and movie watching activities in terms of the fact that it is as if they are put into a certain mold by giving book names and movie names: *"I mean, we already read it. [...] But when the name of the movie is given directly to the name of the book, it seems ineffective to me because it is as if you have to read this or watch this."* From another point of view, NT8 stated that it is ineffective to make the summaries of the books compulsory since they are accessible on the internet: *"We are also in the age of technology, teacher. We can access things like a summary of a book and a movie summary on the internet."*

Book reading and movie watching activities NT3 stated that book reading is a matter of hobby and should not be compulsory: *"Well, actually I don't think it's a big deal to make it compulsory, because reading books and watching movies is a matter of hobby."* On the other hand, NT15 stated that these activities should be supervised: *"Either it must be compulsory. Yes, it should be compulsory. But the supervision mechanism needs to be stronger. It needs to be understood whether it was actually read or summarized."* In addition to this, NT16 also stated that not only novices should do it, but everyone should do it: *"And it's not just for us novices to read. The 50-year-old person needs to read it too."*

1.8. Findings Related to the Evaluation Practice

The coding of prospective teachers' positive and negative views on the three-stage evaluation practice and their suggestions are given in Table 12.

Tablo 12. Coding of novice teachers' views on the sub-theme of evaluation practice

THEMES	SUB-THEMES	CODES
Practices in the Novice Teacher Training Process	Positive Views	-
	Evaluation practice	Lack of objective evaluation, scores being a formality, not giving scores according to the scale, being a procedure, expecting perfection, the continuation of the profession being in the hands of a few people, making threatening statements.
	Suggestions	There should be a scale, there should be transparency, the evaluator should be competent and objective, information should be given in advance, the evaluation criteria should be known, the evaluators should be supervised, several different consultants should evaluate, observation should be done, it should be done to all teachers, it should be in the form of a portfolio, there should be a central evaluation, questions should be asked from the books we are required to take in the exam.

Regarding the three-stage evaluation practice, NT12 expressed a negative opinion that there was no objective evaluation, that the scores given were just a formality and that he did not think that a score was given according to the scale: *"I think these evaluation practices are not very objective. I mean, are the points given to us based on observing our classes? ... In the points to be given, it was like that in the seminar we attended. That's what our principal said there, and so did the school principal. You know, these scores are very formal [...]"*. On the other hand, NT10 stated that their profession is between the two lips of a few people regarding the evaluation practice: *"As I just said, the fate of a teacher should not be left between the lips of two or three people. [...] I have studied for 4 years. I went through KPSS, field exam, interview, security investigation and at the end of such a process, my profession should not be between the lips of two people."*

Regarding their suggestions about the evaluation process, NT4 stated that there should be an evaluation scale and they should be evaluated according to those criteria: *"I mean, rather than a grade, for example, a scale can be prepared. How should I put it, five grades can be like that. It can also help the teacher to see his/her shortcomings. Classroom dominance material can be categorized and graded accordingly."* In addition, NT3 stated that the evaluators should be competent and objective: *"The evaluator needs to be an expert and needs to be objective if he or she is to be able to evaluate according to the evaluation criteria."* On the other hand, NT9 stated that observation should be made for evaluation in the process and the evaluators should be supervised: *"For example, if it is going to continue, I think the counselor and school management should also be supervised so that we are not victimized for personal interests. In addition, I have never seen the inspector. How will he come and evaluate me at the end of the year, in any case, there is no way, teacher."* From another perspective, NT15 suggested that this evaluation should be in the form of a portfolio and should be applied to all teachers: *"I would suggest this. I think that the evaluation should be done not only for novice teachers, but for all teachers. I think that the evaluation should not be done in this way, but rather in the form of process-based evaluation, portfolio. I think it would be healthier."* In addition to these, NT14 suggested that there should be a centralized evaluation, that only the written exam they were subjected to in the process should be held and that questions should be asked from the required books in the exam: *"Or if we don't want these forms. [...] There should be a centralized evaluation, an exam. We are taking it. Let it be the only one. There, but in that exam, not only the legislation, but also the books we are required to read. We don't get that kind of question."*

2. Findings Related to the General Evaluation Theme

The coding of prospective teachers' positive and negative views on the effectiveness and efficiency of the prospective teacher training program in general and their suggestions are given in Table 13.

Table 13. Coding related to the general evaluation theme of prospective teachers

THEMES	SUB-THEMES	CODES
General Evaluation	Positive Views	-
	Negative Views	Lack of clarity in the process, it is challenging in the first year of the profession, everything is compulsory, it is difficult to be trained by someone else, it is not effective at all, it is done in-house, even the district administrator cannot stand it, it is a chore in terms of documentation, there are perceptual problems, everyone knows that the program is not working, the fact that grades will be given creates anxiety, the concept of novice teacher is insulting, no one has information in general, the perception that those caught in the process are trapped.
	Suggestions	It should be more than a file, it should be voluntary, stakeholders should be informed about the process, this practice should be abolished, it should not remain on paper, there should be no concept of novice teaching, the process should be extended to university education, a fundamental change should be made, an explanatory text should be published again, there should not be a class for one semester, the workload should be lightened, it should be directed towards teacher development and practice.

Regarding the program in general, NT1 expressed a negative view that there was no clarity in the process and that it was a challenging process in the first years of the profession: *"In fact, we counted them all. The lack of clarity about the process, the lack of knowledge of the teachers and administrators about it, that's my opinion. Especially with the rush in our first year. You know, it is a very intense process with classroom anxiety."* In addition, NT2 expressed a negative view due to the fact that all practices are compulsory in the process and that they are done for the sake of being done: *"For example, I think it is compulsory, everything is compulsory. Paperwork is compulsory, forms are compulsory, seminars are compulsory. [...] That's why it is said that this novice teacher process is done for the sake of doing it."* On the other hand, NT9 stated that there are many perceptual problems with the program in general and that he perceived the concept of novice teacher as an insult: *"It could have been effective. But it is not effective at the moment. Because teachers perceive it as an obligation, they perceive it as a paper burden. At work, administrators perceive that novice teachers have to do everything, that all the tasks in a school are done by a novice teacher. But for example, when we go to the smallest place, there is a distinction between novice teachers and teachers! There is a distinction. So there, for example, we go to another small in-service training, for example, volunteer, there is a teacher in parentheses, a novice teacher in parentheses! Either this distinction or contracted teachers. This distinction is an insult to us. So this distinction needs to be abolished."* In another way, NT7 stated that being subjected to evaluation in the process and being graded created anxiety: *"But it shouldn't have a sanctioning power, like a grade power. The fact that points are*

given is like a trump card in everyone's hands. If you are afraid of the principal, he can lower your score, if you are afraid of the inspector, he can lower your score."

Regarding the novice teacher training process in general, NT1 suggested that all stakeholders should be informed about the process and the process should be comprehended and the process should go beyond the file: *"As we said at the very beginning, good education, that is, if this process is to be implemented, it must be fully comprehended by people. It needs to go beyond the file. [...]"* On the other hand, NT9 suggested that if the process is to continue, they should not take the course for at least one semester, an explanatory text about the process should be published again, necessary improvements should be made about the process or it should be abolished completely: *"You know, how to be efficient. Either something like an explanatory declaration needs to be published again, or there needs to be a lot of improvements. The state's idea is very good but the implementation is wrong. [...]"* Improvements should be made or it should be completely abolished. *But it shouldn't work like this."* From a different perspective, NT7 stated that the process should be more oriented towards teacher development and practice: *"Instead of a grading system, I think it should be aimed at practicing and developing teachers. As my teacher said, the teacher observed for 30 hours, 40 hours, 50 hours, whatever. The teacher was on administrative duty at school for 10 hours. The inspector comes and asks, "Did you do your observation, yes, I did, did you attend your class. Yes, we did. Okay, you have completed the process, you know."* On the other hand, NT4 stated that the workload in the program should be lightened because it is intense: *"I think it was a bit poorly structured, as I just explained. But of course there are things that our counselor teachers contribute to us. There is a little bit of drudgery in terms of document work, a little bit of workload. If they are lightened, it can become much more useful."* NT11, on the other hand, expressed the opinion that it should be abolished and that it should not remain on paper and should be practice-oriented: *"Contracted teaching should be abolished, teacher. There should not be such a practice. Anyway, paid, contracted, novice are all the same. I mean, we are seen as novice teachers right now. [...]"* But this should not only remain on paper, teacher." In addition to these, NT6 stated that the process should be carried out through universities: *"I think this process should be extended to the university. In other words, a person at the university should be trained as a potential teacher. [...]"*

Based on the findings, it is understood that the prospective teacher training program should be reviewed and revised.

DISCUSSION, CONCLUSION and RECOMMENDATIONS

This study, the main purpose of which was to determine the opinions of novice teachers on the effectiveness of the novice teacher training program, was summarized around four main themes: mentor teacher, school management, practices in the novice teacher training process and general evaluation in line with the opinions of the participants. When the opinions of the novice teachers participating in the study were examined, it was concluded that the participants had serious criticisms about the novice teacher training program, mentor teachers and school administration.

As a result of the research, a small number of novice teachers related to the theme of mentor teachers stated that their mentors contributed to them during the candidacy process because they also went through the candidacy process. The majority of the participants, on the other hand, stated that the mentor teachers assigned to them did not contribute positively to their professional and personal development, that the mentors selected from senior teachers were professionally deformed, that the mentors were not informed about the process and could not contribute, that the mentors assigned from different branches had no effect on their own development, and that they did not receive sufficient contribution from the mentor teachers. Novice teachers stated that many of the stages carried out with mentor teachers remained on paper, and they evaluated the practices carried out under the guidance of mentors such as lesson planning, lesson monitoring and lesson implementation negatively for many reasons such as incompatibility of working hours, being from different branches and the lack of volunteerism of the mentors. They also mentioned that they could not establish effective communication with their mentor teachers due to these reasons. On the other

hand, the novice teachers emphasized that the most effective practice carried out with the mentors in the process, which they found most effective, was the course monitoring activities at the point of experience transfer. Similarly, in a study conducted by Pala (2017), it is seen that the mentors (mentor teachers) were not carefully selected and therefore their professional quality was not found to be sufficient by the candidates, and that not every mentor, even with 10 years of experience, could provide the necessary contributions. In his study, Köse (2016) concluded that attending classes with experienced teachers was considered positive by the candidates in terms of educational and instructional aspects. Dursun et al. (2018), on the other hand, concluded in their study that novice teachers and mentor teachers expressed their communication in the process in a positive sense, while some novice teachers could not benefit from their mentors for various reasons. In addition, in the same study, novice teachers stated that they found the course monitoring studies effective for their guiding effect on classroom problems such as classroom management. It can be said that the novice teachers who expressed positive opinions on the theme of mentor teachers had positive contributions to these opinions due to the positive school climate and in-school communication and the fact that their mentors were also subject to the novice teacher training program.

In the study, novice teachers suggested that mentor teachers should be selected on a voluntary basis, mentors should be given incentives (wages, etc.), mentors should be assigned from the same branches, their opinions should be taken during the selection process, mentors should undergo a training and be subjected to an audit, and more than one mentor should be employed. Gül et al. (2017) also found similar results in their research. In the related study, it was concluded that care should be taken in the selection of counselors, training should be given to counselor teachers, and the counseling task should be determined on the basis of volunteerism and incentives (wages, etc.). When the responsibilities and duties of mentor teachers regarding novice teachers in the process are examined, it is possible to say that this duty is compatible with mentoring. In this respect, Balkar and Şahin (2015) stated that experienced teachers with appropriate characteristics should be determined in the selection of counselor teachers (mentors). In addition, it was also observed that the results of the study showed that it would be appropriate for candidates to choose their mentors and change them according to their needs, that mentors and candidates should be from the same branch, that the workload of mentors and candidates should be lightened, and that it would be appropriate to work with more than one mentor instead of a single mentor. The results of SETA's (2017) study also support this research, with the development of an incentive mechanism for mentor teachers, a training program for mentors before they meet with candidates, and active in-process evaluation of mentor teachers by candidate teachers. Based on the suggestions, it can be said that mentors should be carefully selected for the development of novice teachers.

Regarding the theme of school management, some of the novice teachers stated that they benefited from the experience of the school administrator since he/she was also exposed to these processes. Some of them expressed positive opinions that they contributed to professional experience, provided flexibility in the process, contributed to adaptation to the environment and school, and contributed to learning to be a manager. On the other hand, novice teachers emphasized that school administrators did not contribute to their personal and professional development due to the different tasks performed, that they did not have information about the process, that they participated in the process on paper, and that school administrators could not contribute because they were only informed about the process through official letters. Similarly, Yılmaz (2017), in his research on novice teachers, concluded that school administrators had a negative attitude towards novice teachers, lacked information and did not have a plan for novice teacher training. On the other hand, the results of the study conducted by Sarıca and Turan Özpolat (2018) support the positive findings of this study in terms of the school administration having a positive attitude, being experienced and guiding during the candidacy process. In addition, the view that school administrators do not have information about the process overlaps with the negative views in this study. From this point of view, it can be said that school administrations contribute little to the development of novice teachers and only benefit them in terms of professional experience.

Novice teachers suggested that school administrators should receive a training on the candidacy process, provide guidance regarding their role as a guide, and arrange their class hours appropriately for effective communication with their mentor teachers. Similarly, Sarıca and Turan Özpolat (2018) stated in their study that school administrators should have a positive attitude towards candidates, be informed about the process, and incentive-based incentive studies should be carried out to increase the impact of school administrators in the process. As a result, it is possible to say that school administrators have important responsibilities for the development of candidate teachers.

In the research, 9 sub-themes were identified regarding the theme of practices in the process of candidate teacher training. Among these sub-themes, some novice teachers stated that they used a common plan with their advisors and that they made a good planning with their advisors in the process and that this had positive reflections on them. Some novice teachers, on the other hand, complained that they did not receive the necessary contribution from their advisors in the process, that it was a waste of time, that the process demotivated them, that they saw the tasks they performed in the planning studies as homework given to the students, that they were thought to be inadequate and therefore they were subjected to these practices, and that they carried out the practices in the planning process themselves, and that their advisors did not contribute, but only signed them. In addition, novice teachers suggested that it would be effective to use a common plan with the advisor in the process, that the practices in the process should be spread to university education and that the program should be abolished. In another study, most of the novice teachers found the lesson planning/preparation/evaluation activities useful for gaining experience (SETA, 2017). However, in face-to-face interviews, similar to this study, the candidates stated that they did not find the planning activities useful since they were aware of these practices before they were appointed. In addition to this, Kozikoğlu and Çökük (2017) concluded in their study that candidates' receiving candidacy training in a different province without attending a class gave them experience in professional issues such as lesson planning, material use and teaching-learning processes. Based on the findings in lesson planning/preparation/evaluation studies, it can be said that mentor teachers cannot provide sufficient contribution to novice teachers.

Novice teachers expressed generally negative opinions about the sub-theme of course implementation activities in the research, stating that the advisor could not make observations due to the overlap between the advisors and the course schedules, that being monitored made them nervous, that they were wounded in the eyes of the students, that they were often shown as if they were done on forms without being done, that the forms were dense and unnecessary, and that they were done as a formality to keep them in the file. Novice teachers stated that the program should be abolished, it would be more positive for students to evaluate themselves, a scale should be developed for observation, and school administrations should supervise whether the practices are carried out or not. It is possible to come across similar results in studies on student teaching (Kozikoğlu & Soyalp, 2018; Sarıca & Turan Özpolat, 2018; Köse, 2016; SETA, 2017; Topsakal & Duysak, 2017; Özen et al., 2018). On the other hand, Tunçbilek and Tünay (2017) emphasized that the supervision of the novice teacher by the mentor teacher can eliminate the problems that may arise in the future. From this point of view, it can be said that the course practice activities, which include the process of monitoring and evaluating the candidate teachers by the mentor teachers, cannot be carried out effectively for the candidate teachers.

Novice teachers stated that it was the most effective and useful practice regarding the sub-theme of lesson monitoring during the process. They stated that it was a practice that benefited them in terms of experience transfer, classroom observation, student communication and classroom dominance. On the other hand, they expressed negative opinions about the fact that some advisors did not accept them, were reluctant to monitor their courses and the intensity of the form filling process. In another study, Topsakal and Duysak (2017) stated that candidates complained about the intensity of paperwork. In addition, Sarıca and Turan Özpolat (2018) concluded in their study that course monitoring is beneficial and the role of form filling is bad. It can be said that it is the practice that will provide the most contribution to novice teachers in the process at the point of

gaining experience regarding lesson monitoring activities.

Some of the novice teachers expressed positive opinions about another sub-theme, in-school observations and practices, that they had a good command of the in-school work and functioning and that they caused them to think about management. However, some participants expressed negative opinions that they were treated as intermediate staff in the process, that the process could not be operated due to the ignorance of administrators and counselors, that the work of administrators was done and that it was an obligation. On the other hand, Tunçbilek and Tünay (2017) stated that in-school practices can closely observe the work done with school administrators and eliminate future problems in advance. In another study, it was determined that in-school observations and practices contributed to the candidates' learning of administrative work and procedures, but there were problems arising from the workload of administrators, negative attitudes towards novice teachers, and the lack of planned execution of this process (Kozikoğlu & Soyalp, 2018). In this context, it can be concluded that there is a negative attitude towards candidates in in-school observation and practice activities and the necessary guidance is not provided.

Regarding the sub-theme of the effectiveness of out-of-school activities, some of the novice teachers emphasized that it was one of the parts of the program that they found useful, that they carried out the whole school together in a fun way and that it was effective in getting to know the school identity. Some of the novice teachers, on the other hand, argued that it was unreasonable to report the field trip activities, that activities such as getting to know the city were not exclusive to teachers, that all people who settle in a new city can naturally perform this activity, and that this practice was not applicable in places with difficult transportation. In parallel with the findings of this study, Kozikoğlu and Soyalp (2018) found positive results regarding out-of-school activities, such as getting to know the institutions, having information about the functioning of the institutions and recognizing the cultural characteristics of the province where they were assigned. In the same study, it was criticized that the institutions did not care about these visits and that the visit activities were carried out without a plan and that the visits were carried out by crowded groups. From this point of view, it was concluded that novice teachers did not receive any guidance in out-of-school activities.

Regarding the sub-theme of the effectiveness of in-service trainings, one of the novice teachers expressed a positive opinion about in-service trainings due to the interest of the seminar leader and the seminar environment. However, the other novice teachers expressed negative opinions that the people who gave seminars were not competent and expert, that they were not productive due to the intensity and were tiring, that they were insulting to university trainings, that they were inefficient through presentation, that a newly appointed teacher had a better command of the subjects, that attendance was taken during the trainings and that they were exposed to threatening discourses. On the other hand, in another study, it was noted that in-service trainings were successful in increasing the professional belonging and love of candidate teachers (SETA, 2017). In this context, it is possible to say that in-service trainings are repetitive and not effective for novice teachers because they are given in parallel with undergraduate education.

Regarding the sub-theme of the effectiveness of the forms, the novice teachers criticized that they were tiring, wasteful of paper, not descriptive, that they filled in the forms that the counselors should fill in themselves, that they were filled in even if the activities were not carried out, and that they were like homework. In the studies conducted in the related literature, it was observed that there were opinions parallel to these results (Kozikoğlu & Soyalp, 2018; Sarıca & Turan Özpolat, 2018; Köse, 2016; Topsakal & Duysak, 2017; Özen et al., 2018). In this study, it was concluded that there is a serious burden on novice teachers due to the intensive forms during the novice teacher training process.

Regarding the sub-theme of the efficiency of book reading and movie watching activities, the novice teachers suggested that book summaries should be made compulsory, book summaries should be accessible on the internet.

Regarding the general evaluation theme, the candidates generally expressed the negative

thoughts mentioned above in the process. In this context, the novice teachers complained about the negativities such as the fact that no one was informed about the process, that the process was not clear and explanatory, that it was a drudgery in terms of documentation, that it was a process to be done and that everyone was aware that this system could not be carried out. Some of the novice teachers stated that a district administrator attended a seminar with them during this process and even he stated that this practice was unnecessary. In general, it is clear that the novice teacher training program is not effective and efficient from the novice teachers' perspective. According to the novice teachers in this study, the novice teacher training program should be abolished in general, all stakeholders should be trained, the workload should be lightened, the process should be spread to undergraduate education, and a more explanatory and structured directive should be published.

In general, based on the findings, in order to increase the effectiveness of the novice teacher training program; all stakeholders in the process should be subjected to necessary trainings, mentors should be subjected to a professional practice regarding the mentoring role they fulfill, appointments should be made to institutions with trained mentors and school administrators, form filling processes should be carried out in digital environments, a scale for the evaluation process should be developed and candidates should have access to this scale, the evaluation process should be done in the form of a portfolio that can be observed frequently over a longer period of time, It can be said that the content of in-service trainings should be determined by pre-tests to be given to candidates and redesigned accordingly, in-service trainings should be given by academic experts appropriate to the content of the training, pre-service trainings should include the practices in the candidate teacher training program within the framework of cooperation between universities and MoNE, and the program should be reorganized and a more explanatory directive should be published.

Authors' Contribution Rate

In this study, the first author contributed 70% of the article while the second author contributed 30%.

Conflict of Interest

We declare that there is no financial conflict of interest with any institution, organization or person in this research and that there is no conflict of interest between the authors.

REFERENCES

- Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmelikler. (1983). *Aday memurları yetiştirilmelerine ilişkin genel yönetmelik*. Erişim Adresi: <http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=3.5.836061&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch>
- Balkar, B., & Şahin, S. (2014). Aday öğretmenlere yönelik mentorluk programının uygulanmasına ilişkin eğitimcilerin görüşleri. *International Journal of Social Science*, 29, 83-100. <http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2547>
- Balkar, B., & Şahin, S. (2015). Yeni bir öğretmen yetiştirme yaklaşımı olarak göreve başlatma programı. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(1), 0-. <http://dx.doi.org/10.17860/efd.56481>
- Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü. (2018). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin kılavuz. Erişim Adresi: https://batman.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_10/04124924_1-KILAVUZ-2018.pdf

- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.
- Creswell, J. W. (2013). *Nitel araştırma yöntemleri*. (M. Bütün, & S. B. Demir, Çev.). Siyasal Kitabevi.
- Dursun, F., Yenen, E. T., & Bulut, A. (2018). Aday öğretmen yetiştirme sürecine yönelik aday ve danışman öğretmenlerin görüşleri. *Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(2), 1-17. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/611058>
- Ergünay, O. (2018). *Aday öğretmenlerin ilk yıl mesleki deneyimlerinin Hammerness, Darling-Hammond ve Bransford'un öğretmen eğitimi modeli bağlamında incelenmesi: bir çoklu durum çalışması*. [Doktora Tezi]. Anadolu Üniversitesi.
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2016). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin yönerge. Erişim Adresi: <http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1769.pdf>
- Gökulu, A. (2017). Aday öğretmenlerin Türkiye'deki aday öğretmenlik eğitim süreci ile ilgili görüşleri. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 3(1), 111-123. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/265650>
- Gül, İ., Aksel, N., & Türkmen, F. (2017). Aday öğretmen görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(1), 365-388. <http://dx.doi.org/10.17218/hititsosbil.289419>
- İlyas, İ. E., Coşkun, İ., & Toklucu, D. (2017). *Türkiye'de aday öğretmen yetiştirme modeli izleme ve değerlendirme*. SETA Yayınları.
- Kılıç, D., Babayigit, Ö., & Erkuş, B. (2016). Aday öğretmenlerin adaylık eğitimine ilişkin görüşleri. *EKEV Akademi Dergisi*, 20(68), 81-92. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2552380>
- Kozikoğlu, İ., & Çökük, K. (2017). Aday öğretmenlerin adaylık eğitimini atandıkları ilden farklı bir ilde tamamlamaları: aday öğretmenlerin görüş ve deneyimleri. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 50(2), 167-200. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/508566>
- Kozikoğlu, İ., & Soyalp, H. (2018). Aday öğretmenlerin, danışman öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin aday öğretmen yetiştirme programına yönelik görüşlerinin incelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33(4), 934-952. <http://dx.doi.org/10.16986/HUJE.2018037027>
- Köse, A. (2016). Okul yöneticilerinin görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(3), 924-944. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/24917/263021#article_cite
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook* (2nd ed). Sage Publications.
- Naillioğlu Kaymak, M. (2017). *Aday öğretmenlerin yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi ve mentorluk önerilerinin uygulanmasına ilişkin görüşler*[Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Özen, H., Kılıçoğlu, G., & Yılmaz Kılıçoğlu, D. (2018). Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme programına ilişkin görüşleri: nitel bir araştırma. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 49(49), 99-120. <http://dx.doi.org/10.15285/maruaeabd.385433>
- Pala, A. (2017). *MEB ilkokul ve ortaokul eğitim kurumlarına atanan aday öğretmenlere uygulanan mentorluk süreci* [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
- Sarıca, R., & Turan Özpolat, E. (2018). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin aday öğretmen görüşleri(Gaziantep-Osmaniye illeri örneği). *Tarih Okulu Dergisi*, 37(2), 186-217.

- <http://dx.doi.org/10.14225/Joh1467>
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). Sürdürülebilir kalkınma amaçları: kaliteli eğitim. Erişim Adresi: <http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/amaclari/herkes-icin-kapsayici-ve-hakkaniyetli-egitim/>
- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. (2017). *Aday öğretmen yetiştirme programı*. Erişim Adresi: <http://oygm.meb.gov.tr/www/aday-ogretmen-is-ve-islemleri/icerik/452>
- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. (2017). *Sözleşmeli aday öğretmenlerin yetiştirme programı*. Erişim Adresi: <http://oygm.meb.gov.tr/www/19072017-tarihinde-atamasi-yapilan-sozlesmeli-aday-ogretmenlerin-yetistirme-programi/icerik/433>
- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (1995). *Milli eğitim bakanlığı aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik*. Erişim Adresi: <http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/59-1995>
- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). 2023 eğitim vizyon belgesi. Erişim Adresi: <https://2023vizyonu.meb.gov.tr/>
- Topsakal, C., & Duysak, A. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin aday öğretmenler ve diğer paydaşların görüşleri. *Sakarya University Journal of Education*, 7(3), 625-638. <http://dx.doi.org/10.19126/suje.368228>
- Tunçbilek, M. M., & Tünay, T. (2017). MEB aday öğretmen yetiştirme süreci uygulamasının ilgili tarafların bakış açısıyla değerlendirilmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(61), 412-427. <http://dx.doi.org/10.17755/esosder.304683>
- Yılmaz, M. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. *21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum*, 6(16), 135-155. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/32174/357000>

Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Etkililiğine İlişkin Aday Öğretmenlerin Görüşleri

Mehmet İLÇİN^a, Mustafa SARIGÜL^b

ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı aday öğretmen yetiştirme programının etkililiğine ilişkin aday öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda aday öğretmenlerden uygulanan sürecin alt basamaklarının (ders planlama/hazırlık/değerlendirme, ders uygulaması, ders izleme, okul içi gözlem ve uygulamalar, okul dışı faaliyetler, hizmet içi eğitimler, formlar, kitap okuma ve film izleme, değerlendirme süreci) etkililiği ve danışman öğretmenler ile okul yönetimlerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine olan katkıları hakkındaki görüşleri alınmıştır. Araştırma nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu Gaziantep ilinde görev yapan 18 aday öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın örnekleme belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 13'ü kadın 5'i erkek olmak üzere 7 farklı branştan toplam 18 aday öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmada veriler ses kayıt ve video kayıt teknikleri kullanılarak elde edilmiştir. Araştırma odak grup görüşmeleri şeklinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen verilerin analizinde nitel veri çözümleme tekniklerinden içerik analizi kullanılmıştır. Görüşmeler sonucunda verilerin yazıya aktarılmasıyla içerik analizi kullanılarak veriler analiz edilmiş ve dört ana tema etrafında kategorize edilerek kodlar çıkarılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen veriler katılımcıların cevaplarından alıntılar yoluyla doğrudan aktarılmaya çalışılmıştır. Araştırma sonucunda aday öğretmenler; süreçte işe koşulan uygulamaların kâğıt üzerinde kaldığı, mesleki gelişimleri üzerinde etkisinin olmadığı, okul yönetimi ve danışman öğretmenlerin kendilerinin mesleki gelişimleri üzerinde olumlu yönde katkılarının olmadığı, sistemin genel manasıyla mesleğe uyumlarını kolaylaştırmaktan çok, meslekten uzaklaştırma şeklinde olumsuz bir yönde etkisinin olduğu ve uygulamanın kaldırılması gerektiği şeklinde olumsuz görüş beyan etmişlerdir.

Anahtar Kelimeler:

Aday öğretmen
Öğretmen yetiştirme
Aday öğretmen yetiştirme
programı

Yükleme: 29.08.2023

Kabul: 28.09.2023

Yayınlanma: 30.09.2023

Araştırma Makalesi

DOI:10.5281/zenodo.8406427

a. Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0000-0003-1366-3981 milciness@gmail.com

b. Milli Eğitim Bakanlığı, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gaziantep, Türkiye Orcid: 0009-0005-2653-2544 mustafa_sarigul9042@hotmail.com

GİRİŞ

Öğretmen yetiştirme, mesleğinde yeni olan öğretmenlere, hizmet öncesinde olduğu gibi hizmet sırasında da belirli bir zaman diliminde yapılan eğitim ve uygulamalar olarak değerlendirilebilir. Aday öğretmen yetiştirme programı da Türk Eğitim Sistemi içerisindeki bir öğretmen yetiştirme programı olarak, mesleğe yeni başlayacak olan öğretmenlerin mesleki yeterliliklerini arttırabilecekleri, uyumlarını kolaylaştırabilecekleri ve mesleki gelişimlerini planlı ve sistemli bir şekilde tamamlayabilecekleri bir programdır. Bundan dolayı da Türk Eğitim Sistemi için önem arz etmektedir denebilir.

Tunçbilek ve Tünay (2017), aday öğretmenlerin mesleğin ilk yıllarında; sınıf disiplini sağlama, öğrencileri tanıma, öğrencileri motive etme, velilerle ve meslektaşlarıyla iletişim kurma, okul kültürüne uyum sağlama, çevreyle etkili iletişim kurma, okulun örgütlenmesi ve sosyal yapısına uyum sağlama, yöneticilerle iletişim kurma, ders ve kılavuz kitaplarını etkili kullanma, kalabalık sınıfları yönetebilme, öğrenci çalışmalarını değerlendirme, materyal ve kaynakların yetersizliği, farklı kültürden gelen öğrencilerle ilgilenme, resmi yazışmalar, idari görevler ve özlük haklarının kullanımı gibi sorunlarla mücadele ettiklerini ifade etmişlerdir.

Öğretmen yetiştirme süreçlerini tamamlayıp mesleğe devam eden öğretmenlerin meslek içerisindeki gelişimine birçok ülke tarafından da önem verildiği görülmektedir. Yılmaz (2011); İtalya’da öğretmenlere hizmet içi eğitim kursları ile yeni öğretim yöntemleri ve eğitim alanında meydana gelen yeni gelişmeler kazandırıldığını, Ada vd. (2011); İsviçre’de öğretmenlerin meslek içerisinde okul yönetimleri ve üst yönetim organlarının ihtiyaç doğrultusunda düzenledikleri hizmet içi eğitim toplantılarına katıldığını, bu toplantılarda özellikle aynı branştan olan öğretmenlerin kendi aralarında bilgi paylaşımı yoluna gittiğini, Şahin (2009); Amerika Birleşik Devletlerinde öğretmen olabilecek nitelikler sağlandıktan sonraki süreçte öğretmenliğe devam edebilmek için ilk 5 veya 10 yıl içerisinde eğitim alanında yüksek lisans yapma şartı arandığını ve Hamarat (2011); Küba’da öğretmenlerin eğitimleri göreve başlamalarından sonraki dönemlerde hizmet içi eğitimler yoluyla devam ettirildiğini belirtmişlerdir (Akt. Köse, 2016).

Türkiye’de de öğretmen yetiştirme ve geliştirme geçmişten beri üzerinde en çok durulan konulardan birisidir. Üstüner (2004) cumhuriyet döneminde ortaokul ve liselere öğretmen yetiştirme çalışmalarının eğitim enstitüleri ve yüksek öğretmen okulları yoluyla yürütülmeye çalışıldığını ve bu kurumların 1982 yılında üniversitelerin bünyelerine alınarak 4 yıllık eğitim veren eğitim fakültelerine dönüştürüldüğünü belirtmiştir (Akt.Köse, 2016). Halen de öğretmen yetiştirme işlevi eğitim fakülteleri aracılığıyla yerine getirilmektedir.

Türkiye’de 1983-1995 ve 1995-2016 yılları arasında öğretmen geliştirme süreci; temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve staj uygulamasından oluşmaktaydı (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 1995). Bunu takiben Mart 2016’da Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Yönerge yürürlüğe girmiştir. Yönerge; aday öğretmenlerin adaylıklarının ilk altı ayı içerisinde kendi seçtikleri okulda yetiştirme sürecine tabi tutulmasını ve yetiştirme programı süresince sınıf içi ve okul içi izleme, öğretmenlik uygulamaları, okul dışı faaliyetler ve hizmet içi eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır(T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2016). Ardından sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçilmesi ile birlikte 2017 yılında bakanlık aday öğretmen yetiştirme yönergesinde de bazı güncellemeler gerçekleştirmiştir. Aday öğretmenler bu süre içerisinde üç aşamalı bir değerlendirmeden geçmekte ve başarılı olmaları durumunda yazılı sınava alınmaktadır (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, 2017). Bu eğitimlerde ders planlama evresinde; aday öğretmen danışman öğretmen rehberliğinde derse ön hazırlık, planlama ve değerlendirme çalışmalarını yerine getirir. Ders uygulamasında; aday öğretmenler danışman öğretmen tarafından ders esnasında gözlemlenir. Ders izlemede; aday öğretmenler danışman öğretmenin dersini izler. Okul içi gözlem ve uygulamalar da; aday öğretmenler tarafından kurumdaki zümre toplantıları, öğretmenler toplantısı, anma ve törenler gibi uygulamalar gözlemlenir. Okul dışı faaliyetlerde; aday öğretmenler şehir ve okul kültürünü kimliğini tanıma adına bir dizi gezi planlar. Hizmet içi eğitimler ise mahalli yönetimler tarafından belirlenen

konularda aday öğretmenlerin aldığı eğitimleri kapsamaktadır. Aday öğretmen yetiştirme programı halen bu yönerge ile yürütülmektedir. Öğretmen geliştirme sürecini içeren bilgiler Tablo 1’de yer almaktadır.

Tablo 1. Aday öğretmen yetiştirme süreci(T.C. MEB, 1995, T.C. MEB ÖYGM, 2017 kaynakları dikkate alınarak hazırlanmıştır.)

Yönetmelikler	Uygulamalar	Uygulanma Saati	Değerlendirme Aşamaları
1983-1995 Yılları Arasındaki Yönetmelik	Temel Eğitim	10 gün-2 ay arası	Yazılı Sınav ve Performans
	Hazırlayıcı Eğitim	1-3 ay arası	Değerlendirme
	Staj		
1995 Yılındaki Yönetmelik	Temel Eğitim	50 saat	Yazılı Sınav ve Performans
	Hazırlayıcı Eğitim	110 saat	Değerlendirme
	Uygulamalı Eğitim	220 saat	
2016 Yılındaki Yönetmelik	Sınıf İçi ve Okul İçi İzleme Öğretmenlik Uygulamaları	474 saat	Performans
	Okul Dışı Faaliyetler		Değerlendirme
	Hizmet İçi Eğitimler	240 saat	Yazılı Sınav ve Sözlü Sınav
2017 Yılındaki Yönetmelik (Halen devam ediyor)	Ders Planlama/Hazırlık/Değerlendirme	144 saat	
	Ders Uygulaması	90 saat	Performans
	Ders İzleme	54 saat	Değerlendirme ve Yazılı Sınav
	Okul İçi Gözlem ve Uygulamalar	96 saat	
	Okul Dışı Faaliyetler	90 saat	
	Hizmet İçi Eğitimler	180 saat	

Bu aday öğretmen yetiştirme süreci çerçevesinden hareketle aday öğretmenlerin bu süreçle ilişkin değerlendirmelerinin neler olduğu, okul yönetiminin ve danışman öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıları ve sürece etkili katılmaları adına önerilerinin neler olduğu, programda yaşanan sorunları belirlemek ve programın daha sağlıklı nasıl olması gerektiğini anlamak adına uygulamaya muhatap olan aday öğretmenlerin görüşleri önem arz etmektedir. Aday öğretmen yetiştirme programına ilişkin yapılan çalışmalar incelendiğinde araştırmaların bir kısmının sadece programın belirli süreçlerine odaklandığı, bazı araştırmaların programdaki diğer paydaşların görüşlerine yer verdiği ancak programın tüm süreçlerini derinlemesine içeren ve bu tüm süreçlerin aday öğretmenlerin gözünden değerlendirilmesine yer verildiği çalışmaların yeterli olmadığı söylenebilir. Bu araştırmada da aday öğretmenlerin programın basamaklarının etkililiği ve daha etkili olması adına önerileri, okul yönetiminin ve danışman öğretmenlerin kendilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkısı hakkındaki düşünceleri ve etkili katılmaları sağlamak adına önerileri, değerlendirme kriterlerine ilişkin düşünceleri ve genel olarak programın etkililiği ve etkililiği artırmak adına görüşleri üzerine odaklanılmıştır. Ayrıca araştırmada literatürdeki diğer

araştırmalardan farklı olarak aday öğretmen yetiştirme programının tüm süreçleri (danışman öğretmen katkısı, okul yönetimi katkısı, ders izleme, ders planlama/hazırlık/değerlendirme, ders uygulama, okul içi gözlem ve uygulamalar, okul dışı faaliyetler, hizmet içi eğitimler, doldurulan formlar, kitap okuma ve film izleme faaliyetleri, değerlendirme uygulaması) ele alınarak bunların aday öğretmenlerin gözünden değerlendirilmesi ve bu süreçlerle ilgili önerilerinin açığa çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu araştırma, programın bütüncül olarak ele alınıp aday öğretmenlerin görüşleri doğrultusunda derinlemesine incelenmesi, program ile ilgili yapılan diğer araştırmalardan farklı bir takım sonuçlar ortaya koyması ve programın daha etkili uygulanabilmesinde bir model oluşturulması açısından önem teşkil etmektedir.

YÖNTEM

Araştırma, kişiye tümüyle yabancı olmayan ancak anlamın tam olarak kavranmadığı olguları araştırmak için kullanılan (Şimşek ve Yıldırım, 2018) nitel araştırma desenlerinden olgubilim desenine göre tasarlanmıştır. Araştırmada aday öğretmen yetiştirme programına ilişkin aday öğretmenlerin gözünden bir inceleme ve değerlendirme söz konusu olduğundan olgubilim deseni ile incelenmiştir.

Çalışma Grubu

Araştırmanın çalışma grubu Gaziantep ilinde çalışan 18 aday öğretmenden oluşmaktadır. Araştırmanın çalışma grubu belirlenirken amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan ölçüt örnekleme kullanılmıştır. Bu durumda örnekleme için belirlenen ölçütü karşılayan birimler örnekleme alınır (Büyükoztürk vd., 2018). Çalışma grubu, Gaziantep ilinde göreve başlamış ve adaylığı henüz kalkmamış 13'ü kadın, 5'i erkek olmak üzere toplam 18 aday öğretmenden oluşmaktadır. Aday öğretmenlerin branşlara göre dağılımı; 2 Sosyal Bilgiler, 3 Türkçe, 1 Matematik, 1 İngilizce, 1 İlköğretim Matematik, 7 Okulöncesi ve 3 Rehber öğretmenden oluşmaktadır.

İşlem Basamakları

Veri toplama aracı olarak yarı yapılandırılmış açık uçlu görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme formu; okul yönetiminin değerlendirilmesi, danışman öğretmenin değerlendirilmesi, program süreci uygulamalarının değerlendirilmesi ve genel bir değerlendirme şeklinde toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Soruların içeriğinin anlaşılabilirliği amacı ile Aday Öğretmen Yetiştirme Kılavuzundaki açıklamalarla soruların içeriği katılımcılara açıklanmıştır.

Veri Toplama Araçları

Aday öğretmenlerle 6 kişilik 3 grup halinde odak grup görüşmeleri gerçekleştirilmiştir. Odak grup görüşmelerinin konu ile ilgili tarafların etkileşimini sağlamak ve aynı olguyla ilgili ortak kanyaya varmak açısından önemli olduğu söylenebilir. Odak gruplar ile yapılan görüşmelerin konunun özünü kavrama açısından azami 6-8 kişiden oluşması nitel araştırmalar için önemlidir (Creswell, 2013). Odak gruplar oluşturulurken; ilk görüşmede 4 Okulöncesi ve 2 Rehber öğretmen ile görüşülmüştür. İkinci görüşmede 1 Matematik, 1 İlköğretim Matematik, 1 İngilizce, 1 Sosyal Bilgiler, 1 Türkçe ve 1 Rehber öğretmen ile görüşülmüştür. Son görüşmede ise 3 Okulöncesi, 1 Sosyal Bilgiler ve 2 Türkçe öğretmeni ile görüşülmüştür. Görüşmeler araştırmacılar tarafından gerçekleştirilmiş olup görüşme verilerini toplamak için telefon aracılığı ile ses ve video kayıtları alınmıştır. Görüşmeler ortalama 45 dakika sürmüştür.

Verilerin Analizi

Elde edilen veriler nitel bir veri çözümleme tekniği olan içerik analizi ile analiz edilmiştir. Görüşme sonunda veriler bilgisayar ortamında yazıya dökülerek, verilere içerik analizi yapılmış ve kodlar ortaya çıkarılmıştır. Kodlar görüşme soruları dikkate alınarak 4 ana tema (danışman

öğretmen, okul yönetimi, aday öğretmen yetiştirme sürecindeki uygulamalar ve genel değerlendirmeler) ve aday öğretmen yetiştirme sürecindeki uygulamalara ilişkin değerlendirmeler olarak 9 alt tema (ders planlama/hazırlık/değerlendirme, ders uygulaması, ders izleme, okul içi gözlem ve uygulamalar, okul dışı faaliyetler, hizmet içi eğitimler, formlar, kitap okuma ve film izleme, değerlendirme süreci) etrafında kategorize edilerek birleştirilmiştir. Analiz sürecinde aday öğretmenlere AÖ1, AÖ2... AÖ18 şeklinde kodlar verilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen veriler katılımcıların cevaplarından alıntılar yoluyla doğrudan aktarılmaya çalışılmıştır.

Geçerlik ve Güvenirlik

Polkinghorne (1989) fenomenolojik bir çalışmanın niteliğini artırmak için araştırmacıların; mülakatçının katılımcıları asıl deneyimi doğru yansıtmayacak şekilde etkileyip etkilemediğine, transkriptlerin doğru aktarılmış olmasına, katılımcının sözlü konuşmasındaki anlamı aktarıyor olmasına, transkriptlerden sunulan sonuçlar dışında başka sonuçların olup olmadığına, araştırmacının bu alternatifleri ifade etmesine, yapısal betimleme yardımıyla transkriptlere ve yaşantı örneklerindeki spesifik içerikleri ve bağlantıları açıklamanın mümkün olup olmadığına ve yapısal betimlemenin özel mi, yoksa başka durumlarda genellenebilir mi şeklindeki kriterlere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamıştır (Creswell, 2013). Araştırmanın iç geçerliğini sağlamak için kodlamalar arasındaki tutarlılığa ve sonuçlara ilişkin eğitim bilimleri alanında iki uzmanın incelemesine başvurulmuştur. İki uzman arasında ayrı ayrı görüşme kayıtları incelenmiş kodlamalar konusunda ve kodların katılımcıların sözlü olarak konuşmalarındaki anlamı yansıttığına ve kodların noktasında tutarlılık sağlanmıştır. Ayrıca katılımcılar arasından beş aday öğretmene ulaşılan sonuçlar bildirilmiş ve sonuçların kendi görüşlerini yansıttığı yansıtmadığı hakkında teyitleri alınmıştır. Dış geçerlik için ise öncelikle amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme kullanılarak katılımcılar belirlenmiştir. Miles ve Huberman (1994) nitel araştırmalarda tekrarlanabilirlik, tutarlılık ve uyum gibi kavramların kullanılması gerektiğini vurgulamıştır. Bu araştırmada tutarlılığı artırmak adına; ham veriler, kodlamalar ve ulaşılan sonuçlar yine uzman incelemesine sunulmuştur. Uzmanlar ham veriler ve kodlamalar arasındaki tutarlılığı ve ulaşılan sonuçlarla yorumlar arası incelemeleri yapmışlardır. Yapılan incelemelerde kodlayıcılar arası uyum yüzdesi %80 olarak belirlenmiştir.

Etik Kurul İzni

Bu araştırma Gaziantep Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu'nun 06.08.2021 tarihli ve 10 numaralı toplantısının 29 numaralı kararıyla etik olarak araştırma onayı almıştır.

BULGULAR

1. Danışman Öğretmen Temasına İlişkin Bulgular

Aday öğretmenlerin danışman öğretmenlerin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkısı hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerine ve önerilerine ilişkin kodlamalar Tablo 2'de verilmiştir.

Tablo 2. Aday öğretmenlerin danışman öğretmen temasına ilişkin görüşlerine ait kodlamalar

TEMALAR	ALT TEMALAR	KODLAR
Danışman Öğretmen	Mesleki ve Kişisel	Olumlu Görüşler
		Danışmanın yönlendirici olması, danışmanın yanında şanslı hissetmesi, danışmanın tecrübeli olması, danışmanın aday öğretmenlik yapmış olması.
		Süreçle ilgili bilgi sahibi olmaması, süreçten geçmemiş olması, farklı branştan olması, danışmanın zorlanması, danışmanın isteksiz olması, danışacağı kimsenin olmaması, çalışma saatlerinin uygun olmaması, sadece puan vermesi, sadece imza atması, mesleki deformasyona uğramış olması,

Gelişime Katkı	Olumsuz Görüşler	sistemin işletilemiyor olması, danışman öğretmenin danışman inanmıyor olması, yardımcı olmaması, süreç yoğunluğundan kaynaklı iletişimsizlik.
Öneriler		Gönüllülük olmalı, aynı branş olmalı, süreç hakkında bilgi sahibi olmalı, süreçle ilgili eğitim almalı, ulaşılabilir olmalı, okul yönetimi dikkatli olmalı, yüzyüze iletişim olmalı, ekip olmalı, danışmaya açık olmalı, adayların görüşü alınmalı, çalışma saatleri düzenlenmeli, yakın kurumlardan atama olmalı, maddi olarak güdülenmeli, ölçme değerlendirmeden geçmeli, uzman öğretmenler yapılmalı, birden fazla kişiye danışmanlık yapabilmeli, planlanarak atanmalı, birden fazla danışman faydalı olur, okuldaki herkes görev hissetmeli, dönem dönem değişmeli.

Aday öğretmenlerin danışman öğretmenlerin kendi mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıları ve bu konuda danışman belirlenirken aranacak kriterlere dair görüşleri alınmıştır. Tablo 2’de görüldüğü gibi aday öğretmenlerden bir kısmı danışman öğretmenlerinin de adaylık sürecinden geçmiş olduğunu ve bu yüzden kendilerini iyi yönlendirdiğini ve danışmanlarının yanında kendini şanslı hissettiklerini ayrıca bir kısım aday öğretmen ise danışmanlarının tecrübeli olmasından ötürü kendilerine olumlu yönde katkı sağladıklarını belirtmişlerdir. Katılımcılardan AÖ6 danışman öğretmenin yönendirici tutumu sayesinde onun yanında kendini şanslı hissettiğini: *“Çok memnun kaldım kendisinden. Çünkü geldiğimde yön gösterdi hani ona gözlemlediğimde kesinlikle bana katkısı çok büyük.”*, bunun yanı sıra AÖ4 ise danışmanının da adaylık sürecini yaşamış olduğu ve tecrübeli olduğu yönünde olumlu görüş beyan etmişlerdir: *“Oda aday öğretmen. Benim danışman öğretmenimin dört, beşinci senesi olması lazım meslekte o yüzden belirli bir tecrübeye sahip.”*

Aday öğretmenler danışman öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerine süreçle ilgili bilgi sahibi olmamasından, süreçle ilgili deneyim yaşamamış olmasından, danışmanın ilgisiz olmasından, farklı branşlardan olmalarından, mesleki olarak kıdemli bazı danışmanların deformasyona uğramış olmasından ve süreç yoğunluğundan dolayı yaşanan iletişimsizlikten kaynaklı yaşanan sorunlardan dolayı kendilerine katkı sağlayamadığına dikkat çekmişlerdir. AÖ12 danışmanının süreçle ilgili bilgisinin olmadığını dile getirirken; *“Kişisel ve mesleki gelişimimize çok fazla bir katkıları yok bence. Olmadı. Çünkü onlarda danışman öğretmen ne demek? Neler yapar? Görevleri nelerdir? Pek bilmiyorlar ve bilgileri yok.”*. Bir başka açıdan ise AÖ5 yetiştirme sürecinde farklı bir kuruma gittiğinden danışmanının olmadığını ve süreçte mağdur olduğunu: *“Şimdi tekrar başka bir yere gidiyorum dedim ya en başta. Şu an kadrom nerede bilmiyorum. Hani geçince ne olacak onu da bilmiyorum. Danışacağım kimse yok. Sadece bu arkadaşlarım var.AÖ5”, AÖ15 ve AÖ9 ise danışmanlarla çalışma saatlerinin uymamasından danışmanın faydasının olmaması ve sürecin kâğıt üzerinde kaldığını belirtmiştir: *“Şimdi bu işler sadece kâğıt üzerinde kalıyor. Çoğu yerde yani ne aday öğretmenin dersine giriyor, ne danışman öğretmenin dersine giriyor. Çünkü bunun imkânı yok. Bizler aday öğretmen olarak buraya geldiğimizde bizim önümüze 30 saatlik bir program konuldu. Danışman öğretmenimin benim dersime girmesi için onun boş saatinin olduğu zaman benim Türkçe dersimin olması gerekiyor. [...] Ders saatimiz çok fazla, ders yükümüz çok fazla. Bunların sadece kâğıt üzerinde kaldığını düşünüyorum. AÖ15.”* *“Şöyle ki danışmanım önce sabahçı gruptaydı. Biz onu gözlemlemeye çok rahat bir şekilde gidebiliyorduk. Bu dönem danışmanım da öğlenci oldu bende öğlenciyim. Doğal olarak ben onun dersine girsem çocukların başıboş kalıyor. O benimkine girse yine kendi çocuklarının başıboş kalır. Yani birbirimizi sağlıklı bir şekilde gözlemleyemiyoruz.AÖ9”*. Bunlara ek olarak AÖ2 danışman öğretmenin gönüllü olmazsa sadece imza atma ve puan verme gibi işleri yerine getirdiğini: *“Danışman öğretmen zorunluluk atfediliyor ya. Mesela sen işte atıyorum Ayşe’nin danışanım ya da danışmanısın. Yani bu gönüllü değilse eğer benim olayıma dönüyor bu sefer. Gelmiyor gitmiyor hani çok sık uğramıyor sınıfına. Sadece puan verme işine ve ya**

imza işine bulunuyor.”,

Önerilerine ilişkin sorulan soruya aday öğretmenler danışmanların maddi olarak güdülenmeleri ve gönüllülük esasına dayalı belirlenmesi, danışman ile aday öğretmenin çalışma saatlerinin düzenlenmesi, uzman kişiler tarafından yapılması, danışmanların öncelikle eğitim alması, nitelikli bir danışmanın birden fazla kişiye danışmanlık yapabileceği, aynı branştan olması, danışman belirlenirken aday öğretmenlerinde görüşlerinin alınması ve birkaç farklı danışmanla çalışmanın da etkili olabileceği şeklinde öneriler getirmişlerdir. Katılımcılardan AÖ11 ve AÖ2 danışmanların gönüllülük esasına dayalı atanmasını veya maddi olarak bu konuda güdülenmeleri gerektiğini belirtmiştir: “Gönüllülük esas olmalı. Mesela benim branşımdan sosyal bilgiler branşından deneyimli öğretmen olmasa bile bu branşa yakın yani benim dersimi daha böyle ilişkili bir öğretmen olursa daha iyi olacağını düşünüyorum. AÖ11” “Ya gönüllülük ya da ücret bu konuda onu daha istekli hale getirebilir. Aslında benim bir danışman öğretmenim var. Ben evet onunla gidermem gerekiyor bu sorunları mı ben ama onunla gideremediğim için bu sorunlarımı doğal olarak aday öğretmenlerine sordum yani. AÖ2”. Başka bir açıdan AÖ12 danışmanların süreç hakkında bilgi sahibi olmadığını ve süreç hakkında bilgi sahibi olan kişilerden seçilmesinin faydalı olacağını önermiştir: “onlar bilmiyor. Ben mesela şu an beni danışman öğretmen yapmış olsalar bir bilgimiz olurdu.” Bunun yanı sıra AÖ14 nitelikli bir danışmanın çalışma saatleri düzenlenince birden fazla kişiye danışmanlık yapabileceğini belirtmiştir: “Yani bir okulda bir tane danışmanlık yeteneğine danışmanlık kalitesine sahip bir insan aynı anda iki Türkçe öğretmenine ve ya iki Matematik, üç Türkçe öğretmenine, İngilizce öğretmenine danışmanlık yapabilir. Derse girme ve ya dersinin izlenmesi sayılarını düşürürsek ve ya bu zorunluluklar kalkarsa çalışma saatleri düzenlenirse. AÖ14” Bunlara ek olarak AÖ13 birkaç farklı danışmanın olmasının adaylıkta şansını artırabileceğine, AÖ6 kendilerinin okulda birden çok danışmanla çalışmakta olduklarını vurgulayarak bu durumun faydalı olduğu yönünde öneriler getirmiştir: “O zaman belki hani iki üç kişi içerisinde hani biri tesadüfen şansın artabiliyor. Sana daha çok yardımcı olabilecek. Daha çok istekli olabilecek. AÖ13”, “Mesela dedik ya farklı danışman. Mesela biz bunu kendi okulumuzda uyguluyoruz aslında. Ben hangi öğretmenden hani ihtiyacım varsa gidip ona danışırım oda beni asla reddetmiyor yani her konuda elinden geldiğince özellikle evrak bazında olsun, uygulama bazında olsun destekliyoruz. AÖ6”

2. Okul Yönetimi Temasına İlişkin Bulgular

Aday öğretmenlerin okul yöneticilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkısı hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerine ve önerilerine ilişkin kodlamalar Tablo 3'te verilmiştir.

Tablo 3. Aday öğretmenlerin okul yönetimi temasına ilişkin görüşlerine ait kodlamalar

TEMALAR	ALT TEMALAR	KODLAR
Okul Yönetimi	Mesleki ve Kişisel Gelişime Katkı	Yöneticilik öğrenmede katkısı, çevreye ve okula uyum sağlamada etkililiği, yöneticinin adaylık süreci ile ilgili tecrübesi, aktif olarak sürece dâhil olması, esneklik sağlaması, tecrübe aktarıyor olması, danışmandan çok yardımı olması.
		Olumlu Görüşler
		Olumsuz Görüşler
	Öneriler	Görev farklılığından kaynaklanan verimsizlik, süreçle ilgili bilgi sahibi olmaması, kâğıt üzerinde katılım sağlaması
		Eğitim almalı, çalışma saatlerini düzenlemede hassasiyet göstermeli, rehberlik yapmalı.

Aday öğretmenlerden okul yöneticilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine olumlu ve olumsuz katkıları hakkında ve daha aktif katılımları adına önerilerinin neler olduğuna dair görüşleri alınmıştır. Tablo 3'te görüldüğü gibi aday öğretmenler okul yönetiminin yöneticilik

öğrenmede katkı sağladığı, çevreye uyuma katkı sağladığı, tecrübe aktardığı ve esneklik sağladığı yönünde olumlu katkılarına dikkat çekmişlerdir. AÖ7 ve AÖ11 okul yönetiminin süreçte yöneticiliği öğrenmede katkısının olduğu yönünde görüş bildirirken: “İdari işleyiş hakkında fikir sahibi oldum kesinlikle. AÖ7.” “İdarecilik alanında bir şey düşünürsem bunu sadece bu işi öğrenmiş oldum.AÖ11.” Başka bir açıdan katılımcılardan AÖ13 yöneticilerinin kendisinin çevreye ve okula uyum sağlamasında etkili olduklarını belirtmiştir: “En azından ben hani şehre yeni geldiğim için belki çevreyi kültür anlamında tanımak ya da okul için bir şeyler yapmak, okulu benimsemek anlamında sahiplenmek anlamında... O anlamda bir faydası oldu.” Katılımcılardan AÖ4 yöneticilerinin aday öğretmen yetiştirme süreci ile ilgili tecrübesi olduğundan faydasının olduğunu; “Daha öncede kendiside adaylığı, danışmanlığı yapmış. Kendi önceki tecrübelerini bize aktardı o yönden çok şanslıyız.”, AÖ6 ise yöneticilerinin süreçte ki uygulamalara kendileri ile beraber aktif katılım göstermelerinden dolayı katkılarının olduğunu vurgulamıştır: “Kendisi de mesela bize seminer oldu mu yönlendiriyor ve bizimle birlikte seminerlere katılıyor müdürümüz ve müdür yardımcımız. Sadece öğretmenlerden beklenti içinde değiller. Onlarda bizimle birlikte sürece dâhiller. Bu iyi bir örnek oluyor bize.” Bunlara ek olarak AÖ14 okul yöneticilerinin tecrübe aktarımı noktasında olumlu katkılarının olduğunu ve bunun da zamanı verimli kullanmaları anlamında kendilerine katkı sağladığını vurgularken; “Ya açıkçası ellerinden geldiğince arkadaşımızın belirttiği gibi tecrübe aktarıyorlar işte arkadaşlar bize gerçekten de okulumuzda şans olarak hem müdürümüz hem müdür yardımcılarımız çok insanıyetle yaklaştılar. Bizi bu süreçte az zarar görmemiz için mücadele ettiler. İşlerimizi zamanımızı doğru ve verimli kullanmamıza katkı sağladılar.”, AÖ2 ise okul yöneticilerinin süreçte danışman öğretmenden daha fazla yardımcı olduğu yönünde olumlu görüş belirtmiştir: “Bana danışman öğretmenimden daha fazla yardımcı oldu diyebilirim.”

Aday öğretmenler okul yöneticilerinin görevlerinin farklı olması, sadece kâğıt üzerinde bir katılım gösterdiği, resmi yazılardan sürece dair bilgi sahibi olduklarını ve süreçle ilgili yeterli bilgiye sahip olmadıkları yönünde olumsuz görüşler beyan etmişlerdir. Katılımcılardan AÖ14 okul yöneticilerinin görev alanlarındaki farklılıktan dolayı sadece öneride bulunuyor olduğunu belirtmiştir: “Farklı görevleri olan insanların bize daha fazla yapabilecekleri bir şey yok. En fazla geliyor; şu işi şu şekilde yapabilirsin, böyle yaparsanız daha kolay olur, şöyle yapmanızı öneririz gibi önerilerde bulunuyorlar.” Bir başka açıdan AÖ9 okul yöneticilerinin süreçle ilgili bilgisinin olmamasından dolayı olumsuz görüş belirtmiştir: “Şimdi yöneticiler gerçekten bu sürecin nasıl işleyeceğini bilmiyor. Ya aslında bakarsanız adaylar da bilmiyor.” Katılımcılardan AÖ10 ise okul yöneticilerinin sürece katılımlarının kâğıt üzerinde olduğu yönünde olumsuz görüş belirtmiştir: “Ben idarenin katılım boyutununun kâğıt üzerinde kaldığını düşünüyorum aday öğretmenlikte açıkçası. Açıkçası rehberlik açısından çok bir etkileri olmadığı için bize kalıyor iş ve işleyiş her türlü şey.”

Okul yöneticilerinin sürece aktif katılımı adına önerilerine ilişkin soruya ise AÖ9 onlarında süreçle ilgili eğitime alınmalarını önermiştir: “Yani mesela biz onca seminere gidiyoruz. Aynı seminerlerin müdürler ve danışmanlar içinde olması gerekiyor ki onlar bize daha etkili olsun.”

3. Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecindeki Uygulamalar Temasına İlişkin Bulgular

Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecindeki tabii tutuldukları uygulamalara ilişkin 9 alt tema belirlenmiş ve bu alt temalar çerçevesinde olumlu ve olumsuz görüşlerine ve önerilerine ilişkin kodlamalar aşağıdaki tablolarda verilmiştir.

3.1. Ders Planlama/Hazırlık/Değerlendirme Çalışmalarının Etkililiğine İlişkin Bulgular

Aday öğretmenlerin ders planlama/hazırlık/değerlendirme çalışmalarının etkililiği hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerine ve önerilerine ilişkin kodlamalar Tablo 4’te verilmiştir.

Tablo 4. Aday öğretmenlerin ders planlama/hazırlık/değerlendirme alt temasına ilişkin görüşlerine ait kodlamalar

TEMALAR	ALT TEMALAR	KODLAR
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecindeki Uygulamalar	Ders Planlama/Hazırlık/Değerlendirme Çalışmalarının Etkililiği	Olumlu Görüşler Danışmanla ortak plan kullanmanın avantajı, yapılacak çalışmaların iyi planlanması.
		Olumsuz Görüşler Danışmanın süreçte sadece imza atması, vakit kaybı olması, öğrenciye verilen ödev niteliğinde olması, danışmanın katkısının olmaması, danışman tarafından yönlendirme olmaması, kağıt üstünde kalan bir süreç olması, ders programlarının uymaması, farklı branştan olması, üniversitede yapılmış bir süreç olması, adayların yeterli olmadığı düşünülmesi, oryantasyon değil demotive edici bir süreç olması, aday öğretmenin kendi çabasıyla yapması.
	Öneriler	Danışman sınıfı tanımalı, danışmanla ortak plan kullanılmalı, program kaldırılmalı, üniversitelerde yapılmalı, teknoloji kullanılmalı.

Aday öğretmenlerden AÖ4 süreçte danışmanıyla aynı planı kullanmasının ders planlama/hazırlık/değerlendirme çalışmalarının kendilerine avantaj sağladığını belirtirken; “Birde biz plan olarak, okul olarak hemen hemen aynı planı kullanıyoruz. Danışman öğretmenle aday öğretmen aynı plan üzerinden gitmesi tabi bize ayrı yeten avantaj sağlıyor.”, başka bir şekilde AÖ6 ise danışman öğretmeni ile birlikte yapılacak çalışmaları iyi bir şekilde planladıklarını ve sürecin daha sağlıklı ilerlediği yönünde olumlu görüş bildirmişlerdir: “Biz bu konuda zaten plan bir öğretmenin rehberidir ve biz planlarımızı çok sağlıklı hazırladık ve şey parçalamadık 6 hafta gözlem sonraki 6 hafta uygulama olarak. Bu şekilde ben etkili olduğumu düşünüyorum.”

Aday öğretmenler danışman öğretmenlerinin süreçte sadece sorumlulukları nezdinde planları ve formları imzalama sürecinde katkı verdiklerini ve bunun etkili olmadığı, sürecin vakit kaybı olduğu, öğrenciye verilen ödev niteliğinde olduğu, danışmanın katkısının ve yönlendirmesinin olmadığı, üniversitelerde de yapılmış bir süreç olduğu, ders programlarının uymadığı, demotive edici bir süreç olduğu ve aday öğretmenlerin yeterli görülmediği şekilde sebeplerden ötürü olumsuz görüş belirtmişlerdir. AÖ11 bu konuda danışmanlarının sadece sorumlulukları nezdinde formları imzaladıklarını ve bir katkılarının olmadığını belirtmiştir; “Bu yönergede aslında danışman öğretmenin yapması gereken her şeyi biz kendimiz yaptık. Hatta bazen idarenin bizim için hazırlaması gereken şeyleri de biz kendimiz yaptık. Sadece imzalama bölümünü onlara götürdük.” AÖ12 planlama çalışmalarının vakit kaybı olduğu yönde görüş bildirmiştir: “Faydadan çok zararı olduğunu düşündük. Hatta çünkü çok fazla vakit kaybı oldu.” Katılımcılardan AÖ18 planlama çalışmalarını kâğıt üzerinde kalan bir süreç olarak nitelemiştir: “Tamamen kâğıt üstünde bir süreç. Yani hiçbir danışman öğretmen aday öğretmeni yanına alıp da hani gel bir ders planlaması yapalım seninle dememiştir şimdiye kadar bence.” Başka bir açıdan AÖ14 planlama çalışmalarında danışman öğretmenle beraber hareket edemediklerini çünkü danışman öğretmenle aday öğretmenin ders

programlarının uymadığı yönünde görüş bildirmiştir: “Bizim ders programımız danışmanla tutmuyor ki biz niye birlikte ders planı hazırlayalım? Hazırlasak o bana gelemiyor. Ben ona gidemiyorum.” Bir başka görüşte ise AÖ11 planlama çalışmaları ile ilgili yöneltilen soruya ilişkin süreci öğrencilere verilen ödevle benzetmiştir: “Yani öğrencilere verdiğimiz ödevi hani kitap okuyun özetini çıkarın aynı şeyi biz yapıyoruz.” Bunların yanı sıra AÖ14 yapılan çalışmaların üniversitelerde yapıldığını ve mevcut durumda yürütülen sürecin bir oryantasyon süreci değil kendilerinin motivesini bozan bir süreç olduğu yönünde görüş bildirmiştir: “Biz şu anda bizim önümüze konulan bu işte ders planı hazırlık yapma, ders planlama işte günlük ders planı, haftalık, yıllık ders planları. Biz bunları üniversitede son sınıfında yaptık. Çünkü bu bir oryantasyon çalışması gibi değil.” Buna ek olarak AÖ15’te kendilerinin tabi tutuldukları bu sürecin kendi yetersizliklerinden kaynaklı olduğunu düşündüğünü belirtmiştir: “Bizim önümüze sınavı koyanlar ya da o üniversite eğitimini koyanlar, siz bu üniversite eğitimini aldınız, sınavı da geçtiniz ama ben sizin yettiğinizi düşünmüyorum, tekrardan böyle bir eğitim sunuyorum. Bu buna varıyor ben bunu çıkarıyorum buradan.”

Ders planlama/hazırlık/değerlendirme çalışmalarının etkililiğini artırmak adına önerilerine ilişkin aday öğretmenlerden AÖ12 danışman öğretmenlerle aynı kademedeki eğitim gören sınıflara girmelerinin planlama çalışmalarını daha etkili hale getirebileceğini belirtmiştir: “Daha önceden sınıfları biliyor olsa olabilirdi. Ama ben mesela 5. sınıflara giriyorum. Benim danışman öğretmenim sadece 8. sınıflara giriyor ve 5’leri tanımıyor.” Bir diğer açıdan AÖ7 danışman öğretmenle ortak bir plan kullanmanın planlama adına etkili olabileceğini belirtmiştir: “Yani bizim branş adına mesela ortak plan kullanılabilir. Yani aynı planlar en azından danışman öğretmenim ve benim ikimiz aynı planı kullanırsak belki planımız ortak olursa. Ortak plan kullanırsak ikimiz adına da yorucu olmaz en azından o kendi planını uygularken bana da yol gösterebilir.” AÖ14 ise okullarda teknolojik alt yapının mevcut olduğunu ve günümüz çağında planlama çalışmalarının artık teknoloji yardımı ile halledilmesi gerektiğini önermiştir: “Zaten okullarda akıllı tahtalar, bu cihazlar, yeni teknoloji ders planlamada, materyalde bize çok yardımcı oluyor.”

3.2. Ders Uygulama Çalışmalarının Etkililiğine İlişkin Bulgular

Aday öğretmenlerin ders uygulama çalışmalarının etkililiği hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerine ve önerilerine ilişkin kodlamalar Tablo 5’te verilmiştir.

Tablo 5. Aday öğretmenlerin ders uygulama çalışmalarının etkililiği alt temasına ilişkin görüşlerine ait kodlamalar

TEMALAR	ALT TEMALAR	KODLAR	
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecindeki Uygulamalar	Ders Uygulama Çalışmalarının Etkililiği	Olumlu Görüşler	Danışmanın yönlendirici tutumu, dışarıdan bir gözlemcinin olumlu olması.
		Olumsuz Görüşler	Danışmanın gözlem yapmasının mümkün olmaması, danışmanla ders programlarının çakışması, formalite olarak yapılması, randevu gibi olması, danışmanın gözlemlemeye gelmemesi, kâğıt üzerinde kalması, üniversitelerde yapılmış olması, derse girilmeden yapılması, gözlemin gerilime sebep olması, öğrenci gözünde yaralayıcı olması, yapılmışçasına form doldurulması, okul dışında olması.
	Öneriler	Derse girilmemeli, danışman tutumu olumlu olmalı, program kaldırılmalı, öğrenci gözlemleyip değerlendirmeli, ölçek geliştirilmeli, aday öğretmenlerin çalışma saatleri düzenlenmeli, okul yöneticisi denetlemeli.	

Aday öğretmenlerden AÖ4 danışman öğretmenin yönlendirici tutumundan dolayı ders

uygulama çalışmalarının etkili olduğunu belirtmiştir: “Danışman öğretmenim geldiği zaman benim sınıfıma hani şöyle yapsan daha iyi olur diye mesela bizi yönlendirebiliyor. Oda bizim bir sonraki etkinliğimizde bizi daha da yukarıya çektiği oluyor mesela sınıf hâkimiyeti konusunda veya çocukların dikkatini toplama konusunda sunduğu bize tecrübeleri bizi daha yukarıya çekiyor.”

Aday öğretmenler ders uygulama çalışmalarını danışmanları ile ders programlarının çakıştığını gözlem yapmasının mümkün olmadığını, formaliten ibaret olduğunu, randevu olarak nitelediklerini, üniversitelerin tekrarı niteliğinde olduğu, öğrenci gözünde kendilerini yaraladığını, gerilime sebep olduğunu ve yapılmışçasına formların doldurulması gibi sebeplerden ötürü etkili bulmadıklarını belirtmişlerdir. AÖ12 danışman öğretmeni ile programlarının denk gelmediğini ve bu yüzden danışmanını gözlemlemenin mümkün olmadığını ayrıca danışmanların kendilerinin derslerini istedikleri zaman gözleme imkânına sahipken kendilerinin randevu olarak bu süreci yerine getirmelerinin de yine kendisi açısından etkili olmadığını belirtmiştir: “Bizim danışman öğretmenimizle benim hepimizin öyle aynı şekilde boş saatlerimiz uyuşmuyor. Denk gelmedi yani. Hani biraz formalite gibi biz olmuş gibi yazmaya çalıştık bazı şeyleri. biz onların derslerin girmek için günler öncesinden o gün için randevu alır gibi şey yapıyoruz.” Bunun yanı sıra AÖ18 ders uygulama sürecinin üniversitelerde yapılmış olduğunu, danışmanın dersine hiç girmediğini ve bunun dışında gözleme konusunda olumlu bir düşünceye sahip olmadığını belirtmiştir; “Yani benim dersime hiç girilmedi. Girilmiş gibi gösterecek muhtemelen de formlar üzerinde ve AÖ14’ün de dediği gibi biz bunları üniversitede defalarca yaptık. Koca bir dönem ki öğretim üyelerinin gözetiminde yaptık. Orada yapılan şeyin tekrar burada yapılmamış gibi yapılması bir bizim motivasyonumuzu düşürüyor. Çünkü o derse girerken izlenecek olmak gerer insanı.” Buna ek olarak AÖ14 ders uygulaması kapsamında danışman öğretmen tarafından gözlemlenmenin öğrenci gözünde kendilerini yaraladığını vurgulamıştır: “Öğrencinin gözünde bizi yaralıyor. Öğrenci arka tarafta eski bir öğretmen bizi izlerken, neye ne kadar saygı duyabilir.”

Ders uygulaması çalışmalarının daha etkili olması adına aday öğretmenler çalışma saatlerinin düzenlenmesi, okul yöneticisinin denetlemesi, danışmanın tutumu, öğrencilerin değerlendirmesi, ölçek geliştirilmesi ve programın kaldırılması şeklinde öneriler getirmişlerdir. AÖ11 süreçte kendilerinin derse girmemelerinin sürecin etkililiği adına önemli olduğuna dikkat çekmiştir: “Yani en azından bazı derslere girmeyeceğiz kendi derslerimize bazı günlerde gidip danışma öğretmenlerimizi izleyeceğiz.” Başka bir açıdan AÖ14 ise bir ölçek geliştirilmesini ve öğrencilerin kendilerini izleyip değerlendirmelerinin daha faydalı olacağını belirtmiştir: “Öğrenciden çok rahat öğrenebilirler. Bunu danışman öğretmene sormaya gerek yok ki. Biz eğitimi veriyoruz. Bunu anlamak için, bir hizmetin ne kadar iyi olduğunu anlamak için, hizmeti alana sorarsın. Yani e-okul’da memnuniyet mektubu diye bir köşe var mesela bu biraz daha geliştirilebilir. Ölçek geliştirilebilir.”

3.3. Ders İzleme Çalışmalarının Etkililiğine İlişkin Bulgular

Aday öğretmenlerin ders izleme çalışmalarının etkililiği hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerine ve önerilerine ilişkin kodlamalar Tablo 6’da verilmiştir.

Tablo 6. Aday öğretmenlerin ders izleme çalışmalarının etkililiği alt temasına ilişkin görüşlerine ait kodlamalar

TEMALAR	ALT TEMALAR	KODLAR	
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecindeki Uygulamalar	Ders İzleme Çalışmalarının Etkililiği	Olumlu Görüşler	Danışmanın gözlenebildiği sürece etkili, tecrübe açısından yararlı olması, sınıfı gözleme açısından bir şans olması, sürecin en etkili olması.
		Olumsuz Görüşler	Yapılmış gibi form doldurulması, yapılmadığından kötü hissettirmesi, bazı danışmanların kabul etmemesi, geçiştirmeler olması, form fazlalığı.

Öneriler	Danışmanlar gönüllü olmalı, danışman seçiminin önemi, danışmanlar rahat olmalı, çalışma saatleri düzenlenmeli, danışmanla etkileşimde bulunulmalı, program hafifletilmeli.
----------	--

Aday öğretmenlerden ders izleme çalışmalarının etkililiği hakkındaki soruya ilişkin AÖ7 danışmanların derslerini izleyebildikleri sürece etkili bir uygulama olduğunu ve kendilerine tecrübe kazanmaları açısından fayda sağlayacağını belirtmiştir: “Yani gidebildiğimiz sürece tabii ki çok etkili. Tecrübe açısından yararlı buluyorum ben ders izlemeyi.” Buna ek olarak AÖ14 ise aday öğretmen yetiştirme sürecindeki uygulamalar içerisinde en etkili uygulamanın ders izleme olduğunu vurgulamıştır: “Benim süreçte en etkili bulduğum aşama bu aşama. Yani etkili bir alan varsa tek budur. [...] Sadece bizim girip izlememiz mantıklı olabilir. Bu bize de zarar vermez.”

Aday öğretmenler ders izleme çalışmalarını yapıyor gibi form doldurulması, bazı danışmanların kabul etmemesi ve çok fazla formun olmasından ötürü etkili bulmadıklarını belirtmişlerdir. AÖ5 ders izleme faaliyetleri hakkında danışmanın farklı okulda olmasından dolayı okul yöneticisinin “geçerken uğrarsın” gibi geçiştirmeleri ile karşılaştığını ve kendisinin bu süreci yerine getirmediğinden kendini kötü hissettiğini ve etkili olmadığını belirtirken; “Hiç, hiç etkili değil. Şu an kendimi kötü hissediyorum şurada. [...] Şu an mesela ben görevlendirme olarak bu okula geldim. Danışman öğretmenim o okulda kaldı.” Diğer bir açıdan AÖ3 ise ders izleme uygulamasında bazı danışmanların bu durumu kabul etmediğini vurgulamıştır: “Birde sınıf hâkimiyeti açısından bazı öğretmenler kabul etmemiş ya. Kabul etmiyor yani. Benim sınıfıma yok gözlemleyemezsin.” Bunlara ek olarak AÖ7 yapılan bu izleme faaliyetleri ile ilgili çok fazla form doldurulduğunu ve bu durumun yorucu olduğunu belirtirken; “İşin kâğıt boyutu biraz yorucu oluyor. Mesela biz haftada bir gün gözleme geliyoruz. Her hafta gözlemden sonra işte tek tek yazıyoruz.”

Ders izleme çalışmalarının daha etkili olması adına aday öğretmenlerden AÖ12 danışmanların gönüllü ve rahat olması gerektiğini önermiştir: “Onların zaten derslerine girmemizde çok gönüllü değiller. Yani hani çok rahat daha şey olmaları gerekiyor.”

3.4. Okul İçi Gözlem ve Uygulamaların Etkililiğine İlişkin Bulgular

Aday öğretmenlerin okul içi gözlem ve uygulama çalışmalarının etkililiği hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerine ve önerilerine ilişkin kodlamalar Tablo 7’de verilmiştir.

Tablo 7. Aday öğretmenlerin okul içi gözlem ve uygulamaların etkililiği alt temasına ilişkin görüşlerine ait kodlamalar

TEMALAR	ALT TEMALAR	KODLAR	
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecindeki Uygulamalar	Okul İçi Gözlem ve Uygulamaların Etkililiği	Olumlu Görüşler	Okulun sürekli etkileşimde olması, yöneticiler sayesinde okul içi işleyişteki hâkimiyet, yöneticilerin kişisel özel günlere kadar takip etmesi, yöneticilik düşünmeye neden olması, asıl işine engel olmadığı sürece etkili olması.
		Olumsuz Görüşler	Stajyer eleman muamelesi, zorunluluk ve prosedür olması, bilgisizlikten kısır bir döngüde yürütülmesi, atanmış olduğunu yeni anlaması, yöneticilerin işlerinin yapılması, uygulanmıyor olması.
	Öneriler	Rehberlik şeklinde olmalı, görev tanımı net bir şekilde yapılmalı, gönüllü olarak yapılmalı, yöneticiler tarafından iş sende gibi bir algı yaratılmamalı, yönetim bilgilendirme yapılmalı.	

Aday öğretmenlerden AÖ3 okul yöneticilerinin, öğretmenlerin okul içi iş ve işleyişe dair

uygulamalarda sürekli bir etkileşimin olduğunu ve bunun da olumlu olduğunu vurgulamıştır: *“Sürekli müdür bey toplantı ayarlar. Hepimizin ilişkilerine dair, okulun durumuna dair görüşlerini alır. Herkes tek tek yorum belirttiği için herkesin memnuniyeti ortaya dökülüyor.”* Bir başka şekilde AÖ7 ve AÖ9 da yapılan uygulamalar neticesinde okul işleyişine dair fikir sahibi olduklarını ve ileride yöneticilik düşünmelerine neden olduğunu belirtmişlerdir: *“Bence kesinlikle bize bir şeyler kattı. [...] Hani çok fikir sahibi olduk gerçekten. AÖ7” “Ben de AÖ7’ye katılıyorum. Hem de ileriki süreçte yani yöneticilik düşünmeme neden oldu.AÖ9”* Bunlara ek olarak AÖ8 ise okul içinde yönetim tarafından planlanan gözlem ve uygulamaların kendi asli görevine engel olmadığı sürece etkili olduğu yönünde görüş bildirmiştir: *“Yani benim zaman olarak yani işime engel olmadığı sürece etkili oldu.”*

Aday öğretmenler okul içi gözlem ve uygulamalarla ilgili yaptıkları çalışmalarda ara eleman, stajyer eleman muamelesi yapıldığını, zorunluluktan ibaret olduğunu, kısır bir döngü de işlerin yürütüldüğünü ve yöneticilerin işlerinin yapıyor olduğu yönünde olumsuz görüşler bildirmişlerdir. AÖ5 çalıştığı okuldaki okul içi uygulamaların ve iletişimin getirdiği birliktelikten etkilenecek *“atanmış olduğumu yeni anladım”* yönünde olumsuz görüş belirtmiştir: *“Ben atanmış olduğumu bu okula gelince anladım. Gerçekten yani hakikaten bir okul ortamı var.”* Başka bir şekilde AÖ12 ise kendilerinin bu uygulama kapsamında ara eleman, stajyer eleman gibi olumsuz bir muamele gördüklerini belirtmiştir: *“Biz buna dair formları çok doldurduk. Aktif olarak görev almamız da yazmanlık yapmak, toplantılarda eleman olarak, ara eleman olarak çalıştırılmak. Ama hani şöyle ortamda bulunulduğunda bir öğretmen mesela rehberlik öğretmenleri ya da bilgisayar bilişim öğretmenleri hani bir şeyleri yetiştiremiyorum diye müdüre ya da başka herhangi bir kişiye yakındığında hani biz eleman olarak gösterilebiliyoruz yani. Hayır, aday öğretmenlerimiz değil, stajyerlerimiz var, stajyer!”* AÖ11 ise sürecin yönetici ve danışmanların bilgisizliğinden ötürü kısır bir döngü gibi işletiliyor olmasından yakınmıştır: *“Biz herhangi bir dosya hazırlayacağız danışman öğretmenimize soruyoruz ilk. Bilmiyorum, diyor. Başka öğretmenlere soruyoruz e onlarda bazen eksik söyleyebiliyor.”*

Okul içi gözlem ve uygulama çalışmalarının etkililiğini artırmak adına AÖ12 çalışmaların bir rehberlik şeklinde yapılması gerektiği yönünde öneri getirmiştir: *“Rehberlik şeklinde olabilir. Hani siz yapın direkt işi atıp gitme şeklinde değil.”* Buna ek olarak AÖ18 ise okul içi bu uygulamaların gönüllülük esasına dayalı yapılması gerektiğini önermiştir: *“Yani gönüllülük olmalı, idari şeyleri öğrenmek istemeyen bir insan yapmamalı bence.”*

3.5. Okul Dışı Faaliyetlerin Etkililiğine İlişkin Bulgular

Aday öğretmenlerin okul dışı faaliyetlerin etkililiği hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerine ve önerilerine ilişkin kodlamalar Tablo 8’de verilmiştir.

Tablo 8. Aday öğretmenlerin okul dışı faaliyetlerin etkililiği alt temasına ilişkin görüşlerine ait kodlamalar

TEMALAR	ALT TEMALAR	KODLAR	
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecindeki Uygulamalar	Okul Dışı Faaliyetlerin Etkililiği	Olumlu Görüşler	Programdaki en faydalı bölüm olması, okul kimliğini tanımaya yardımcı olması, tüm okul beraber yürütülüyor olması, eğlenceli olması.
		Olumsuz Görüşler	Rapor etmenin mantıksız olması, ulaşımı zor yerlerde uygulanabilir olmaması, sadece öğretmene mahsus olmaması.
	Öneriler	Grup olarak yapılmalı, program hafifletilmeli, rehberlikle yapılmalı.	

Aday öğretmenlerden okul dışı faaliyetlerin etkililiğine ilişkin AÖ11 okul kimliğini tanımaya yardımcı olması ve programdaki en faydalı bölüm olduğuna dair olumlu görüşler bildirmiştir: *“Okul kimliğini tanımış oluyoruz. Çevreyi yani 4 yıl bu okulda kalacağımızı düşünürsek, bizim için faydası var. Bence mesela şu adaylık içinde en faydalı kısmın orasının olduğunu düşünüyorum.”* Başka bir açıdan AÖ6 okul dışı faaliyetleri tüm okul beraber yürüttüklerini ve bunun da eğlenceli olduğu belirtmiştir: *“Yani bizim okulda aday öğretmen diye bir şey yok tüm öğretmenler biz bu okul dışı faaliyetleri birlikte yürütüyoruz. Müdürümüzden tutunda bütün kadrolu öğretmenlerimize kadar hep birlikte bu süreci*

yani okul dışı faaliyet konusunda çok öndeyiz.”

Aday öğretmenlerden okul dışı faaliyetlerle ilgili AÖ16 ulaşımı zor olan bölgelerde bu çalışmaları yapmanın zorlaştığını ve yapılan gezi faaliyetlerini rapor etmenin mantıksız olduğu yönünde olumsuz görüş bildirmiştir: “Şöyle biz merkezde olduğumuz için hani çoğunluğunu yapmışızdır zaten. İşte gezi var işte yerel tarih ama yani dağın başında bir adam köy okuluna atanmış. Yani bence tamam bizim için güzel. Ama herkes için uygulanabilir değil [...] Senin bunu kâğıda dökmenin bir mantığı yok.”

Okul dışı faaliyetlerin daha etkili olması adına AÖ4 grup olarak yapılmasının faaliyeti daha eğlenceli hale getireceğini savunurken: “Tek başına yaptığım zaman böyle iş olarak zorunluluk olarak algılanabiliyor. Ama bunu toplu olarak yaptığım zaman eğlence amaçlı olduğu için hem o zorunluluk olarak yapmış oluyorsun hem de eğlenmiş oluyorsun daha iyi oluyor.” Başka bir açıdan AÖ14 ise okul dışı faaliyetlerin etkililiği adına programın hafifletilmesi gerektiğini önermiştir: “Bunlar güzel şeyler. Ama burada da yine bizim birinci dönem tabi tutulduğumuz eğitimler Cumartesi, Pazar ve hafta içi iki gün seminere gidiyorduk. [...] Ya bu süreci gerçekten birazcık bu saatleri 654 saat, 90 saat bunları azaltılır ve verimli yapılır ve ya bu şekilde kalsın. Kimse uygulamadan gelip geçelim yani.”

3.6. Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerin Etkililiğine İlişkin Bulgular

Aday öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerin etkililiği hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerine ve önerilerine ilişkin kodlamalar Tablo 9’da verilmiştir.

Tablo 9. Aday öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkililiği alt temasına ilişkin görüşlerine ait kodlamalar

TEMALAR	ALT TEMALAR	KODLAR
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecindeki Uygulamalar	Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerinin Etkililiği	<p>Olumlu Görüşler Eğlenceli geçmesi.</p> <p>Öğretmenin daha iyi yapabilecek olması, yorucu olması, yoğunluktan verimli olmaması, zorunluluktan gidilmesi, imza atmak için gidiliyor olunması, üniversite eğitimine hakaret niteliğinde olması, eğitim verenlerinde sıkılıyor olması, eğitim verenlerin yetkin olmaması, sunuş yoluyla geçmesi, vakit kaybı olması, tehditkâr söylemler olması, kendilerinin anlatması, çok yoğun olması, yoklama alınması, çok sıkıcı olması.</p>
	Öneriler	<p>Eğitimin içeriği değişmeli, tecrübe aktarımı şeklinde olmalı, uzaktan eğitimlerle verilmeli, akademik uzmanlarca eğitim verilmeli, sertifikaların uluslararası geçerliği olmalı, daha uzun zamana yayılmalı, saatleri düzenlenmeli, mesleki katkı sağlayacak bir sertifika olmalı, gönüllülük olmalı, branşlara yönelik olmalı, uygulamaya dönük eğitim olmalı, uzman kişiler eğitim vermeli, eksik olunan farklı eğitimler alınmalı, kişi sayısı azaltılmalı.</p>

Aday öğretmenlerden hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili AÖ4 seminer veren yöneticinin iyi hazırlanmış olmasından dolayı seminerin eğlenceli geçtiği yönünde olumlu görüş bildirmiştir: “X Anadolu lisesine gittik. Biz üçümüzde o Anadolu lisesinin müdürü bize seminer verdi. Çok işini ciddiye alan bir insandı. Çok iyi hazırlanmıştı. Bir o kadar da eğlendik. Yani o seminerdeki sıkıcılığı gidip oturacağız, sıkılacağız, gideceğiz gibi olmadı.”

Aday öğretmenler hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin yorucu olması, imza atmaya gidiliyor olması, üniversite eğitimine hakaret niteliği taşıması, eğitimcilerin nitelikli olmaması,

tehditkâr söylemlere maruz kalınması ve yoklama alınıyor olması gibi sebeplerden ötürü olumsuz görüş belirtmişlerdir. AÖ11 seminerlerin çok yoğun geçtiğini, seminer yöneticisi tarafından yoklama alındığını ve tehditkâr söylemlere maruz kaldıkları yönünde olumsuz görüş bildirmiştir: *“Bazen saatlerimiz çok sıkıntılıydı. [...] eğitim yöneticilerinden bir tanesi bazı saat konularında sıkıntı yaşıyordu. Bildiğiniz yani bizim okulda aldığımız gibi yoklama alıyordu. Niye geç kaldın, diye azarlıyordu.”* Farklı bir şekilde AÖ15 seminerde eğitim verenlerin yetkin olmadığı, bu sürecin bir vakit kaybı olduğunu ve öğretmenlerin seminerdeki yöneticilerden daha iyi bir eğitim verebileceği yönünde olumsuz görüşler bildirmiştir: *“Zaten biz bir KPSS sınavına girip, üzerine bir de sözlü mülakata girip tekrar öğretmenliğe dönen, öğretmenliğe başlayan insanlarız ve KPSS de zaten biz, bize seminerde anlatılan konuların çok daha derinlerine çalışarak buralara geldik. Biz zaten onların çok daha fazlasını biliyoruz ve gidiyoruz seminere konu sınıf yönetimi. Sınıf yönetiminden üç tane madde veriyor ki alanında yetkin insanlarda değil. [...] Yani orada herhangi bir öğretmen onların yaptığının daha iyisini yapabilir.”* Başka bir açıdan AÖ7 seminerde anlatılanların üniversitelerde ders olarak verildiğini ve bu süreci üniversite eğitimlerine hakaret olarak gördüğünü belirtmiştir: *“Ama bu bizim aldığımız üniversite eğitimine bence hakaret. Bizzat ders başlıklarımızın aynısını seminer konusu olarak tekrar aldık.”* AÖ10 ise seminerlere zorunlu tutulduğu için imza atmak için gittiğini etkili bulmadığını belirtmiştir: *“Hocam açıkçası ben kendi adıma zorunlu olduğum için oraya gidip imza atmam gerektiği için gittim.”*

Hizmet içi eğitimlerin etkililiği adına AÖ9 uzman kişilerin eğitimleri vermesini ve eğitimlerin içeriğinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini önermiştir: *“En azından bence bu eğitimi verecek insanlar uzman kişiler olmalı bu eğitimlerde.”* Başka bir açıdan AÖ8 seminerlerin saatlerinin azaltılması ve branşa yönelik olması gerektiğini belirtmiştir: *“Hocam bence saatleri azaltılabilir. Branşa yönelik bir alan eğitimi verilebilir.”* AÖ7 ise seminer de teorik eğitim yerine uygulamalı eğitimin verilmesi gerektiğini belirtmiştir: *“Uygulamaya dönük bir eğitim olabilir. Teorikten ziyade.”* Bir diğer yandan AÖ2 seminerlerin yoğun geçtiğini bunun zamana yayılması gerektiğini belirtmiştir: *“Mesela bir dönem sıkıştırılmayıp bir seneye mesela yapıp sadece mesela cumartesi yapılabilirdi. Bir dönem de sıkıştırılmayıp bir daha ikinci dönem bir iş kalmasın.”* Farklı bir açıdan AÖ12 seminerlerde kişi sayısının verimlilik adına azaltılması gerektiğini belirtmiştir: *“Mesela daha az kişiye bölünebilirdi. Çok 400 kişi ile başladık. Daha sonra 120 kişi falandık. Ancak bizi 20 20 20 bölebilirlerdi. 20’şer kişilik bir grup olsaydık, herkes birbirini daha iyi tanırdı.”* Bunlara ek olarak AÖ14 bu eğitimlerin uzaktan eğitim aracılığıyla verilmesi gerektiğini önermiştir: *“Biz mesela Gaziantep’in merkezindeyiz. [...] Ama köylerde eğitim alan insanlar var. Sene olmuş kaç uzaktan eğitim diye bir şey geliştirelim artık ve en azından orada seminer alan insanlarda, Ağrının Patnos ilçesinin bir köyünde seminer alabilir hale gelsin.”*

Aday öğretmenlerden gelen uzman kişilerin eğitim vermesine ilişkin öneriye karşılık bu eğitimlerin akademik uzmanlar aracılığıyla akredite edilmiş sertifikaya dayalı bir eğitime dönüştürülmesini ister misiniz? Şeklindeki soruya ilişkin AÖ1 akademisyenler tarafından verilmesinin güzel bir farklılık olacağını nitelemiştir: *“Alanında ki kişilerse bu güzel bir farklılık olabilir. Yani verilecek konunun alanında çalışan insanlarsa tecrübelerinden yararlanmak bize olumlu olur.”* Başka bir açıdan AÖ4 ise akademik personellerin teorik anlamda önde olduğunu, MEB personellerinin ise tecrübe noktasında öne çıktığını belirterek iki kurumun işbirliği içerisinde eğitimleri verebileceğini önermiştir: *“Şöyle teorik olarak daha iyi olabilir. Ama uygulama konusunda, tecrübe konusunda bence okul normal devlet okulunda çalışan idarecilerinki daha verimli olabilir. [...] Bütünleştirilip ikisi bir arada bir sentez halinde de sunulabilir.”* Sertifika konusunda ise AÖ14 verilecek sertifikaların uluslararası geçerliliği olmasına dikkat çekmiştir: *“O sertifikanın herhangi bir yurt dışı bağlantısı yurt dışı etkililiği olursa, neden tercih edilmesin?”*

3.7. Formların Etkililiğine İlişkin Bulgular

Aday öğretmenlerin formların etkililiği hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerine ve önerilerine ilişkin kodlamalar Tablo 10’da verilmiştir.

Tablo 10. Aday öğretmenlerin formların etkililiği alt temasına ilişkin görüşlerine ait kodlamalar

TEMALAR	ALT TEMALAR	KODLAR
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecindeki Uygulamalar	Formların Etkililiği	Olumlu Görüşler -
		Olumsuz Görüşler
	Öneriler	

Yorucu olması, zaman kaybı olması, kâğıt israfı olması, açıklayıcı nitelikte olmaması, angarya olması, danışman yerine de dolduruluyor olması, etkisiz olması, ödev niteliğinde olması, yapılmaya bile dolduruluyor olması.

Uygulamaya dönük çalışılmalı, öğrenciye faydalı olacak işler yapılmalı, açıklayıcı olmalı, form sayısı azaltılmalı, yeniden yapılandırılmalı, gözlem yapılmalı, internet ortamında yapılması, kaldırılmalı.

Aday öğretmenlerden süreç içerisinde yaptıkları uygulamalara karşın doldurdukları formların etkililiğine ilişkin AÖ11 formları doldurmanın zaman kaybı ve yorucu olduğuna dair olumsuz görüşler bildirmiştir: *“Sadece yorulmak, zaman kaybı hatta biz bunları hazırlarken kendi öğrencilerimize yapmamız gereken şeylerden bile feragat etmek zorunda kaldık, yapamadık.”* AÖ4 formları doldurmayı kâğıt israfı olarak gördüğünü belirtmiştir: *“Ya formlar biraz açıkçası bana gereksiz kâğıt israfı gibi geliyor.”* Buna ek olarak AÖ6 ise formların açıklayıcı nitelikte olmadığı yönünde olumsuz görüş bildirmiştir: *“Birde çok açıklayıcı değil nerde ne yapacağımızı biraz karıştırdık başlangıçta.”* Başka bir açıdan AÖ8 danışmanın doldurması gerekenleri bile kendilerinin doldurduğunu ve bu durumun olumsuz olduğunu belirtmiştir: *“Benim danışman öğretmenim iyiydi dediğim gibi ama hani kendi doldurması gereken formu bile bilmiyordu. Ben dolduruyordum. Böyle bir form doldurmanın kime ne etkisi olabilir ki.”* AÖ14 ise formları bir ödev olarak nitelemiştir: *“Yoruyor yani, Zaman kaybı. Bir ödev gibi yani, ödev teslimi yapıyoruz biz Mayıs ayında.”* Bunlara ek olarak AÖ1 ise formların uygulamalar yapılmaya bile dolduruluyor olduğu yönünde olumsuz görüş bildirmiştir: *“Yapacak şeylerimizi hepsinin bir şeyi var bir daha tekrar bunların aynılarını başka bir formatta yazıyormuşuz gibi geliyor ve bana zaman kaybı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bunlar yapılmaya bile bu evraklar doldurulmuş zaten oluyor yani maalesef.”*

Form doldurma işleminin çözülmesi adına aday öğretmenlerden AÖ11 formların yerine uygulamaya dönük işlerin yapılması gerektiğini ve öğrencilere fayda sağlayacak işlerin yapılması gerektiğini önermiştir: *“Ben her zaman söylüyorum mesela ben sosyal bilgiler öğretmeniyim en azından alanıma uygun bölümlere yani dışarıda da ona uygun eğitimlere ve uygulamalara katılabiliriz. Mesela beni bu dosya hazırlamak yerine bir müze de görevlendirselerdi. Ben kat kat daha faydalı olacağımı düşünüyordum.”* AÖ4 ise formların yeniden yapılandırılmasını önermiştir: *“Bunun böyle olmasından ziyade Milli Eğitim hani 14 hafta haftada 2 gün uygulama yapacaksın 2 gün şey iki saat izleme yapacaksın, bunun tamamen hafta, hatta gün gün planlamasını kendi yapıp bize sunsa biz onun üstünden onu şeyi süreci işletsek bizim için daha kolay olabilir.”* Form uygulamasına devam edilecekse AÖ16 form işinin internet ortamında doldurulması gerektiğini belirtmiştir: *“Form internet üzerinden veya bilgisayar üzerinden madem çok gerekiyor yani MEB bir ortam açsın o zaman portal. Biz oraya girelim çok gerekiyorsa.”*

3.8. Kitap Okuma ve Film İzleme Faaliyetlerinin Verimliliğine İlişkin Bulgular

Aday öğretmenlerin kitap okuma ve film izleme faaliyetlerinin verimliliği hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerine ve önerilerine ilişkin kodlamalar Tablo 11’de verilmiştir.

Tablo 11. Aday öğretmenlerin kitap okuma ve film izleme faaliyetlerinin verimliliği alt temasına ilişkin görüşlerine ait kodlamalar

TEMALAR	ALT TEMALAR	KODLAR
Aday Öğretmen	Olumlu Görüşler	-

Yetiştirme Sürecindeki Uygulamalar	Kitap Okuma ve Film İzleme Faaliyetlerinin Verimliliği Öneriler	Olumsuz Görüşler	Belirli bir kalıba sokuluyor olması, kitap özetlerine ulaşımın kolay olması, mecburiyet olması.
			Kitap edinme konusunda destek sağlanmalı, zorunlu olmamalı, denetleme olmalı, sadece adaylar okumamalı.

Aday öğretmenlerden kitap okuma ve film izleme faaliyetlerinin verimliliği hakkında AÖ2 kitap ismi ve film ismi verilerek belirli bir kalıba sokuluyor gibi olması bakımından olumsuz görüş bildirmiştir: *“Yani zaten okuyoruz. [...] Ama direk film ismi direk kitap ismi verilince hani insan böyle şeyleri hani illa bunu oku illa bunu izlenecekmiş gibi olduğu için etkisiz geldi bana.”* Başka bir açıdan AÖ8 kitapların özetlerine internet ortamında ulaşımın olmasından dolayı zorunlu tutulmasının etkisiz olduğunu belirtmiştir: *“Birde teknoloji çağındayız hocam. Bir kitabın özeti film özeti gibi şeylere ulaşabiliyoruz internetten.”*

Kitap okuma ve film izleme faaliyetleri AÖ3 kitap okumanın hobi meselesi olduğunu ve zorunlu tutulmaması gerektiğini belirtmiştir: *“Ya hocam aslında ben bunun zorunlu tutulmasını çok şey yapmıyorum. Çünkü bu kitap okumak ve film izlemek hobi meselesidir.”* Diğer bir yandan AÖ15 ise bu faaliyetlerin denetlenmesi gerektiğini bildirmiştir: *“Ya zorunlu olmalı. Evet, zorunlu olmalı. Fakat denetleme mekanizmasının daha güçlü olması gerekiyor. Gerçekten okundu mu yoksa özetimi okundu, bunun anlaşılması gerekiyor.”* Buna ek olarak AÖ16 da sadece adayların yapmamaları herkesin yapması gerektiğini belirtmiştir: *“Birde bu sadece biz adayların okuması gerekmiyor. 50 yaşındaki insanında bunu okuması gerekiyor.”*

3.9. Değerlendirme Uygulamasına İlişkin Bulgular

Aday öğretmenlerin tabii tutuldukları üç aşamalı değerlendirme uygulaması hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerine ve önerilerine ilişkin kodlamalar Tablo 12’de verilmiştir.

Tablo 12. Aday öğretmenlerin değerlendirme uygulaması alt temasına ilişkin görüşlerine ait kodlamalar

TEMALAR	ALT TEMALAR	KODLAR
Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecindeki Uygulamalar	Değerlendirme Uygulaması	Olumlu Görüşler - Olumsuz Görüşler
	Öneriler	Objektif değerlendirme olmaması, puanların formalite olması, ölçüğe göre puan verilmemesi, prosedür olması, mükemmellik beklenmesi, mesleğin devamının birkaç kişinin elinde olması, tehditkâr söylemlerde bulunulması. Ölçek olmalı, şeffaflık olmalı, değerlendiren yetkin ve objektif olmalı, önceden bilgilendirme yapılmalı, değerlendirme kriterlerinin bilinmesi, değerlendirenlerin de denetlenmesi, birkaç farklı danışman değerlendirmeli, gözlem yapılmalı, tüm öğretmenlere yapılmalı, portfolyo şeklinde olmalı, merkezi bir değerlendirme olmalı, sorular sınavda zorunlu tutulduğumuz kitaplardan sorulmalı.

Aday öğretmenlerden üç aşamalı değerlendirme uygulamasına ilişkin AÖ12 objektif bir değerlendirmenin olmadığına, verilen puanların da formaliteden ibaret olduğuna ve ölçüğe göre bir puan verildiğini düşünmediğine dair olumsuz görüş beyan etmiştir: *“Bence çok objektif yapılmıyor, bu değerlendirme uygulamaları. Bize verilecek puanlarla yani hani bizim dersimize girerek gözlemleyerek mi veriliyor? ... Verilecek puanlarda zaten hani şöyle aldığımız seminerde de öyleydi.”*

Müdürümüz orada anlatan okul müdürü de öyle diyordu. Hani çok formalite bu puanlar zaten [...]” Diğer bir yandan AÖ10 ise değerlendirme uygulamasına ilişkin mesleklerinin birkaç kişinin iki dudağı arasında olduğunu belirtmiştir: “Hocam az evvelde dediğim gibi bir öğretmenin kaderi iki insanın ya da üç insanın iki dudağı arasında bırakılmamalı. [...] Ben 4 yıl okumuşum. Üzerine KPSS, alan sınavı, mülakat, güvenlik soruşturması bir sürü aşamadan geçip birde böyle bir süreç sonunda iki kişinin dudağı arasında mesleğim gidip gelmemeli.”

Değerlendirme süreci ile ilgili önerilerine ilişkin ise AÖ4 bir değerlendirme ölçeğinin bulunması ve o kriterlere göre değerlendirmelerinin gerektiğini belirtmiştir: “Yani nottan ziyade hani mesela bir ölçek hazırlanabilir. Nasıl diyeyim işte beş derecelendirme o şekilde olabilir. Öğretmenin de eksiklerini görmesini sağlayabilir. Sınıf hâkimiyeti materyal o tarz kategorilere ayrılıp ona göre puanlama yapılabilir.” Buna ek olarak AÖ3 ise değerlendiren kişilerin yetkin ve objektif olması gerektiğini beyan etmiştir: “Değerlendirme ölçütüne göre değerlendirebilecekse, değerlendiricinin uzman olması gerekiyor ve objektif olması gerekiyor.” Diğer bir yandan AÖ9 süreçte değerlendirme için gözlem yapılması gerektiğini ve değerlendiren kişilerin de denetlenmesi gerektiği yönünde görüş bildirmiştir: “Şöyle mesela devam edecekseniz eğer kişisel çıkarlar uğruna mağdur olmamız için danışman ve okul yönetimi de denetlenmeli diye düşünüyorum ben. Ayrıca müfettişi ben hiç görmedim. Yılsonunda gelip de beni neye göre değerlendirecek ki yani her halükarda oluru yok hocam.” Başka bir açıdan AÖ15 bu değerlendirmenin portfolyo şeklinde olması gerektiğini ve tüm öğretmenlere uygulanmasını önermiştir: “Ben şunu öneririm. Değerlendirmenin sadece aday öğretmenlere değil, bütün öğretmenlere yapılması gerektiğini düşünüyorum. Değerlendirmenin bu şekilde yapılmaması gerektiğini, daha çok işte süreç temelli değerlendirme, portfolyo şeklinde. Daha sağlıklı olacağını düşünüyorum.” Bunlara ek olarak AÖ14 ise merkezi bir değerlendirme olmasını, yalnızca süreçte tabi tutuldukları yazılı sınavın yapılması gerektiğini ve sınavda da zorunlu tutulan kitaplardan da soru sorulması gerektiği yönde öneriler getirmiştir: “Veya bu form işlerini madem biz istemiyoruz. [...] Merkezi bir değerlendirme, bir sınav yapılsın ya. Biz giriyoruz. Tek o olsun. Orada ama o sınavda da sadece mevzuat değil, bize zorunlu tuttuğu kitaplardan da sorsun. Çıkmıyor o tarz bir soru.”

4. Genel Değerlendirme Temasına İlişkin Bulgular

Aday öğretmenlerin genel olarak aday öğretmen yetiştirme programının etkililiği ve verimliliği hakkındaki olumlu ve olumsuz görüşlerine ve önerilerine ilişkin kodlamalar Tablo 13’te verilmiştir.

Tablo 13. Aday öğretmenlerin genel değerlendirme temasına ilişkin kodlamalar

TEMALAR	ALT TEMALAR	KODLAR
Genel Değerlendirme	Olumlu Görüşler	-
	Olumsuz Görüşler	Süreçte netlik olmaması, mesleğin ilk yılında zorlayıcı olması, her şeyin zorunlu tutulmuş olması, başkası tarafından eğitiliyor olmanın zoruna gitmesi, hiç etkili olmaması, yapılmak içi yapılıyor olması, ilçe yöneticisinin bile dayanamaması, belge yönünden angarya olması, algısal sorunlar olması, herkesin programın yürümediğini bilmesi, not verilecek olması kaygı yaratıyor, aday öğretmen kavramının hakaret niteliğinde olması, genel olarak kimsenin bilgi sahibi olmaması, sürece yakalananın tuzağa düşmüş algısı.
	Öneriler	Dosyadan öteye geçmeli, gönüllülük esas olmalı, paydaşlar süreç hakkında bilgilendirilmeli, bu uygulama kaldırılmalı, kâğıt üzerinde kalmamalı, aday öğretmenlik kavramı olmamalı,

süreç üniversite eğitimine yayılmalı, köklü değişiklik yapılmalı, yeniden bir açıklayıcı metin yayınlanmalı, bir dönem sınıf verilmemeli, iş yükü hafifletilmeli, öğretmeni geliştirmeye ve uygulamaya dönük olmalı.

Aday öğretmenlerden genel olarak programa dair AÖ1 süreçte netliğin olmadığı ve mesleğin ilk yıllarında zorlayıcı bir süreç olduğu yönünde olumsuz görüş beyan etmiştir: *“Aslında hepsini saydık. Süreç hakkında netleşmemesi, insanların bu konuda öğretmenlerin idarecilerin bu konuda bilgi sahibi olmaması, benim fikrim böyle. Hele ki ilk senemizde ki o telaşla. Hani sınıf kaygısıyla beraber çok yoğun bir süreç olması.”* Ek olarak AÖ2 ise süreçte tüm uygulamaların zorunlu tutulmuş olmasından ve yapılmak için yapılıyor olmasından ötürü olumsuz görüş bildirmiştir: *“Mesela bence zorunlu yani her şey zorunlu tutulmuş. Evrak zorunlu, formlar zorunlu, seminer zorunlu. [...] Yani o yüzden birazda hani bu aday öğretmen süreci hani yapılması adına yapılıyor deniyor.”* Diğer bir yandan AÖ9 ise genel olarak programla ilgili birçok algısal sorunun var olduğu ve aday öğretmen kavramını hakaret olarak algıladığını belirtmiştir: *“Etkili olabilirdi. Ama şu anda etkili değil. Çünkü yani öğretmenler zorunluluk olarak algılıyor, kâğıt yükü gibi algılıyor. İşte yöneticiler aday öğretmenler her şeyi yapmak durumunda bir okuldaki bütün görevleri aday öğretmen yapar gibi algılıyor. Ama mesela en ufak bir yere gittiğimizde işte aday öğretmen, öğretmen! Diye bir ayırım oluyor. Yani orada mesela en ufak başka bir hizmet içi eğitime gidiyoruz mesela gönüllü, işte parantez içinde öğretmen, parantez içinde aday öğretmen! Ya bu ayırım ya da sözleşmeli öğretmen. Bu ayırım yani bence bizlere hakaret. Yani bu ayırımın kaldırılması gerekiyor.”* Başka bir şekilde AÖ7 ise süreçte değerlendirmeye tabi tutulacak olmanın ve not verilecek olunmasının bir kaygı yarattığını belirtmiştir: *“Ama bunun bir yaptırım gücü not gücü olmamalı mesela. Puan veriliyor olması işte herkesin elinde artık bir koz gibi yani. Müdürden korkuyorsun puanını düşürebilir, müfettişten korkuyorsun puanını düşürebilir.”*

Aday öğretmenlerden genel olarak aday öğretmen yetiştirme süreci ile ilgili AÖ1 paydaşların tümünün bilgilendirilmesini ve sürecin kavratılmasını ve sürecin dosyadan öteye geçirilmesi gerektiğini önermiştir: *“İşte en başta da dediğimiz gibi iyi bir eğitim yani bu süreç uygulanacaksa tam manasıyla kavratılmalı insanlara yani. Dosyadan öteye geçmesi gerekiyor. [...]”* Buna karşılık AÖ9 ise süreç devam edecekse en azından bir dönem derse girmemeleri gerektiğini, süreçle ilgili yeniden açıklayıcı bir metin yayınlanmasını, süreç ile ilgili gerekli iyileştirmelerin yapılmasını veya tamamen kaldırılması yönünde öneriler getirmiştir: *“Hani nasıl verimli olunabilir. Ya açıklayıcı bir yeniden bir bildiri gibi bir şey yayınlanması gerekiyor ya da çok çeki düzeltmelere gidilmesi gerekiyor. Devletin düşüncesi çok güzel ama uygulama hatalı. [...]İyileştirme yapılmalı ya da tamamen kaldırılmalı. Ama bu şekilde yürümemeli.”* Farklı bir açıdan AÖ7 sürecin daha çok öğretmeni geliştirmeye ve uygulamaya yönelik olması gerektiği yönünde görüş bildirmiştir: *“Not sistemi yerine bence sadece öğretmenleri uygulamaya yönelik, geliştirmeye yönelik. Hocamın dediği gibi işte öğretmen işte 30 saat 40 saat 50 saat neyse gözlemlerde bulundu. Öğretmen işte 10 saat okulda idari görevde bulundu. Müfettiş gelip hocam gözleminizi yaptınız mı evet yaptım. Hocam işte dersinize girdiniz mi. Evet girdik gibi. Tamam, siz süreci tamamladınız, şeklinde olmalı hani.”* Diğer bir yandan AÖ4 programda iş yükünün yoğun olmasından dolayı hafifletilmesi gerektiğini belirtmiştir: *“Ya biraz yapılandırması zayıf kalmış bence az önce açıkladığım gibi. Ama tabi ki danışman öğretmenlerimizin bize kattığı şeyler var. Belge işi olarak biraz angarya şeyler var biraz iş yükü fazla. Onlar hafifletilirse çok daha faydalı hale gelebilir.”* AÖ11 ise kaldırılması gerektiğini ve kâğıt üzerinde kalmamasını uygulamaya dönük olması gerektiği yönünde görüşünü dile getirmiştir: *“Sözleşmeli öğretmenliğin kaldırılması gerekiyor hocam. Böyle bir uygulamanın olmaması gerekiyor. Zaten ücretli, sözleşmeli, aday hepsi aynı hocam. Yani biz şuan da aday öğretmen olarak görülmüyoruz. [...] Ama bu sadece hani evrak üzerinde kalmaması gerekiyor hocam.”* Bunlara ek olarak AÖ6 ise sürecin üniversiteler aracılığıyla yürütülmesi gerektiğini belirtmiştir: *“Bence de bu süreç üniversiteye yayılmalı. Yani üniversite de bir kişi bir öğretmen potansiyelinde yetiştirilmeli. [...]”*

Bulgulardan hareketle aday öğretmen yetiştirme programının yeniden gözden geçirilmesi gerektiği ve revize edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.

TARTIŞMA, SONUÇ ve ÖNERİLER

Temel amacı, aday öğretmen yetiştirme programının etkililiğine ilişkin aday öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesi olan bu çalışma katılımcılardan alınan görüşler doğrultusunda; danışman öğretmen, okul yönetimi, aday öğretmen yetiştirme sürecindeki uygulamalar ve genel değerlendirme olarak dört ana tema etrafında özetlenmiştir. Araştırmaya katılan aday öğretmenlerin görüşleri incelendiğinde katılımcıların, aday öğretmen yetiştirme programına, danışman öğretmenlerine ve okul yönetimine ilişkin ciddi eleştirileri olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırma sonucunda danışman öğretmen temasına ilişkin az sayıda aday öğretmen, danışmanlarının da adaylık sürecinden geçtiği için kendilerine adaylık sürecinde katkılarının olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların büyük bir çoğunluk ise kendilerine atanan danışman öğretmenlerinin mesleki ve kişisel gelişimleri üzerine olumlu bir katkılarının olmadığını, kıdemli öğretmenlerden seçilen danışmanların mesleki deformasyona uğramış olduğunu, danışmanların süreç ile ilgili bilgi sahibi olmadıklarını ve katkı sağlayamadıklarını, farklı branşlardan atanan danışmanların kendi gelişimleri üzerine etkisi olmadığını, danışman öğretmenlerden yeterli katkıyı alamadıklarını belirtmişlerdir. Aday öğretmenler danışman öğretmenlerle gerçekleştirilen birçok aşamanın kâğıt üzerinde kaldığını, ders planlama, ders izleme ve ders uygulama gibi danışmanların rehberliğinde gerçekleştirilen uygulamaları çalışma saatlerinin uymaması, farklı branştan olmaları ve danışmanların gönüllü olmamasından kaynaklı birçok sebepten olumsuz değerlendirmişlerdir. Ayrıca aday öğretmenler danışman öğretmenleri ile bu sebeplerden ötürü etkili bir iletişim kuramadıklarına da değinmişlerdir. Buna karşılık aday öğretmenler süreçte danışmanlarla gerçekleştirilen ve en etkili buldukları uygulamanın tecrübe aktarımı noktasında ders izleme faaliyetlerinin olduğunu vurgulamışlardır. Benzer olarak Pala (2017) tarafından yapılan bir araştırmada da mentorlerin (danışman öğretmen) özenle seçilmediği ve bu yüzden mesleki kalitelerinin adaylar tarafından yeterli bulunmadığı, 10 yıllık bir tecrübeye sahip de olsa her mentorun gerekli katkıları sağlayamadığı yönünde sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Köse' de (2016) araştırmasında tecrübeli öğretmenlerle derslere girmenin adaylar tarafından eğitsel ve öğretimsel açıdan olumlu olduğu sonucuna ulaşmıştır. Dursun vd. (2018) ise yaptıkları çalışmada aday öğretmen ve danışman öğretmenlerin süreçteki iletişimlerini olumlu manada ifade ettiklerini bunun yanı sıra bazı aday öğretmenlerin ise danışmanlarından çeşitli sebeplerden ötürü fayda sağlayamadıkları sonuçlarına ulaşmıştır. Ayrıca aynı araştırmada aday öğretmenler sınıf yönetimi gibi sınıf içi sorunlarda yönlendirici etkisine yönelik ders izleme çalışmalarını etkili bulduklarını ifade etmişlerdir. Danışman öğretmen temasına ilişkin olumlu görüş bildiren aday öğretmenlerin ise bu görüşlerinde sahip oldukları okul ikliminin ve okul içi iletişimin olumlu olmasından ve danışmanlarının da aday öğretmen yetiştirme programına tabi olmasından dolayı olumlu katkıları olduğu söylenebilir.

Araştırmada aday öğretmenler danışman öğretmenlerin gönüllülük esasına göre seçilmesi, danışmanlara teşvik verilmesi (ücret vb.), aynı branşlardan atama yapılması, seçim yapılırken kendilerinin de görüşlerinin alınması, danışmanların bir eğitimden geçmeleri ve bir denetime tabi tutulmasını ayrıca birden fazla danışmanla çalışılmasının gerektiği yönünde öneriler getirmişlerdir. Gül vd. (2017) araştırmalarında da benzer sonuçlar olduğu görülmektedir. İlgili araştırmada danışmanların seçimine özen gösterilmesi, danışman öğretmenlere eğitim verilmesi, danışmanlık görevinin gönüllülük ve teşvik (ücret vb.) esasına dayalı belirlenmesi gerektiği yönünde sonuçlara ulaşıldığı görülmektedir. Danışman öğretmenlerin süreçte aday öğretmenlere ilişkin sorumluluk ve görevleri incelendiğinde bu görevin mentorluk ile bağdaştığını söylemek mümkündür. Bu bakımdan Balkar ve Şahin (2015) danışman öğretmenlerin(mentor) seçiminde uygun özelliklere sahip deneyimli öğretmenlerin belirlenmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Ayrıca araştırmada adayların mentorlerini seçme ve ihtiyaçları doğrultusunda değiştirme, mentorlerle adayların aynı branştan olmaları, mentor ve adayların iş yüklerinin hafifletilmesi ve tek bir mentor yerine birden fazla mentor ile çalışmanın uygun olacağına dair sonuçlara ulaşıldığı gözlenmiştir.

SETA (2017) tarafından yapılan araştırmada da danışman öğretmenlere yönelik bir teşvik mekanizmasının geliştirilmesi, danışmanların adaylarla buluşmadan önce bir eğitimden geçmeleri ve danışman öğretmenlerin aday öğretmenler tarafından süreç içi değerlendirmelerinin aktif şekilde yürütülmesi sonuçları da bu araştırmayı destekler niteliktedir. Önerilerden hareketle aday öğretmenlerin gelişimi adına danışmanların özenle belirlenmesi gerektiği söylenebilir.

Çalışmada okul yönetimi temasına ilişkin aday öğretmenlerden bir kısmı okul yöneticisinin de bu süreçlere maruz kalmasından ötürü onun tecrübesinden yarar sağladıklarını belirtmiştir. Bir kısmı ise mesleki tecrübe konusunda katkı sağladıkları, kendilerine süreçte esneklik sağladıkları, çevreye ve okula uyum noktasında katkısının olduğu ve yöneticilik öğrenmeye katkı sağladığı yönünde olumlu görüş getirmişlerdir. Buna karşılık aday öğretmenler, yerine getirilen görevlerin farklı olduğundan okul yöneticilerinin kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlamadıklarını, süreçle ilgili bilgi sahibi olmadıklarını, kâğıt üzerinde sürece katılımlarının olduğunu ve sadece gelen resmi yazılarla süreçten haberdar olduklarından ötürü okul yöneticilerinin katkı sağlayamadıklarını vurgulamışlardır. Benzer şekilde Yılmaz (2017) da aday öğretmenlere ilişkin yaptığı araştırmada okul yönetimlerinin adaylara ilişkin olumsuz tavır takındıkları, bilgi sahibi olmadıkları ve aday öğretmen eğitimlerine yönelik bir planlarının olmadığı yönünde sonuçlara ulaşmıştır. Öte yandan Sarıca ve Turan Özpolat (2018) tarafından yapılan araştırmanın sonuçları adaylık sürecinde okul yönetiminin olumlu tavra sahip olması, tecrübeli ve yol gösterici olması yönünden bu araştırmada ki olumlu bulguları destekler niteliktedir. Ayrıca araştırmadaki okul yönetimine ilişkin süreç ile ilgili bilgi sahibi olmadıkları görüşü de bu çalışmadaki olumsuz görüşler ile örtüşmektedir. Buradan hareketle okul yönetimlerinin aday öğretmenlerin gelişimlerine katkılarının az olduğu sadece kendilerine mesleki tecrübe noktasında yarar sağladıkları söylenebilir.

Aday öğretmenler okul yönetimlerinin adaylık süreci ile ilgili bir eğitim almalarını, yol gösterici rolüne ilişkin rehberlik yapmalarını ve danışman öğretmenleri ile etkili iletişimlerine adına ders saatlerinin uygun olarak ayarlamaları noktasında önerilerde bulunmuşlardır. Benzer şekilde Sarıca ve Turan Özpolat (2018) yaptıkları araştırmada okul yöneticilerinin adaylara yönelik olumlu tavır sergilemeleri, süreç ile ilgili bilgilendirilmelerini ve okul yöneticilerinin süreçteki etkisini artırmak adına teşvike dayalı özendirici çalışmalar yapılması gerektiğini beyan etmişlerdir. Sonuç olarak aday öğretmenlerin gelişimi adına okul yönetimlerinin önemli sorumlulukları olduğunu söylemek mümkündür.

Araştırmada aday öğretmen yetiştirme sürecindeki uygulamalar temasına ilişkin ise 9 alt tema belirlenmiştir. Bu alt temalardan ders planlama/hazırlık/değerlendirme çalışmalarına ilişkin bazı aday öğretmenler danışmanları ile ortak plan kullandıklarını ayrıca danışmanları ile süreçte iyi bir planlama yaptıklarını ve bunun kendilerine olumlu yansımaları olduğunu belirtmişlerdir. Bazı aday öğretmenler ise süreçte danışmanlarından gerekli katkıyı göremedikleri, vakit kaybı olduğu, sürecin kendilerini demotive ettiği, planlama çalışmalarında yerine getirdikleri görevleri öğrenciye verilen ödev niteliğinde gördükleri, kendilerinin yetersiz olarak düşünüldüğü ve ondan dolayı bu uygulamalara tabi tutuldukları ve planlama sürecindeki uygulamaları kendilerinin yerine getirdiklerini, danışmanlarının katkı sağlamadığını sadece imzalamakla yetindiği yönünde serzenişlerde bulunmuşlardır. Ayrıca aday öğretmenler süreçte danışmanla ortak plan kullanmanın etkili olabileceği, süreçteki uygulamaların üniversite eğitime yayılması gerektiğini ve programın kaldırılması gerektiği yönünde öneriler getirmişlerdir. Farklı bir araştırma da aday öğretmenlerin çoğu ders planlama/hazırlık/değerlendirme çalışmalarını deneyim kazanma adına faydalı bulmuşlardır (SETA, 2017). Ancak yüz yüze yapılan görüşmelerde adaylar bu çalışmaya benzer olarak atanmadan önceki süreçte bu uygulamaları yaptıklarından ve haberdar olduklarından ötürü planlama çalışmalarını faydalı bulmadıklarını belirtmişlerdir. Buna ek olarak Kozikoğlu ve Çökük (2017) araştırmalarında adayların farklı bir ilde derse girmeden adaylık eğitimi almalarının ders planlama, materyal kullanımı ve öğretme-öğrenme süreçleri gibi mesleki konularda deneyim kazandırdığı sonucuna ulaşmıştır. Ders planlama/hazırlık/değerlendirme çalışmalarında bulgulardan hareketle danışman öğretmenlerin aday öğretmenlere yönelik yeterli katkıyı sağlayamadıkları söylenebilir.

Aday öğretmenler araştırmada ders uygulama çalışmaları alt temasına ilişkin danışmanlarla ders programlarının çakışmasından danışmanın gözlem yapamadığını, izleniyor olmanın kendilerini gerdiğini, öğrencilerin gözünde yara aldıklarını, yapılmadan çoğu zaman formlar üzerinde yapılmış gibi gösterdiklerini, formların yoğun ve gereksiz olduğu ve formalite olarak dosyada olsun diye yapıldığı yönünde genel manada olumsuz görüş beyan etmişlerdir. Aday öğretmenler programın kaldırılması, öğrencilerin kendilerini değerlendirmelerinin daha olumlu olacağı, gözlem konusunda bir ölçeğin geliştirilmesi gerektiği ve okul yönetimlerinin uygulamaların yerine getirilip getirilmediğini denetlemesi gerektiğini belirtmiştir. Aday öğretmenlik ile ilgili yapılan araştırmalarda benzer sonuçlara rastlamak mümkündür (Kozikoğlu & Soyalp, 2018; Sarıca & Turan Özpolat, 2018; Köse, 2016; SETA, 2017; Topsakal & Duysak, 2017; Özen vd., 2018). Diğer bir yandan Tunçbilek ve Tünay (2017) aday öğretmenin danışman öğretmen gözetiminde derse girmesinin ileride doğabilecek sorunları ortadan kaldırdığını vurgulamıştır. Bu noktadan hareketle danışman öğretmenler tarafından aday öğretmenlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi sürecini içeren ders uygulaması çalışmalarının aday öğretmenler açısından etkili yürütülemediği söylenebilir.

Aday öğretmenler süreç içerisinde ders izleme alt temasına ilişkin en etkili ve faydalı buldukları uygulama olduğu yönünde görüş bildirmişlerdir. Tecrübe aktarımı, sınıf içi gözlem, öğrenci iletişimi ve sınıf hâkimiyeti gibi konularda kendilerine yarar sağlayan bir uygulama olduğunu belirtmişlerdir. Bunun yanı sıra bazı danışmanların kendilerini kabul etmediklerini derslerinin izlenmesi noktasında gönülsüz davrandıkları ve form doldurma işlemlerinin yoğunluğundan dolayı olumsuz görüş bildirmişlerdir. Başka bir araştırmada Topsakal ve Duysak (2017) adayların evrak yoğunluğundan yakındığını belirtmiştir. Buna ek olarak Sarıca ve Turan Özpolat (2018) yaptıkları çalışmada ders izlemenin faydalı ve form doldurma rolünün ise kötü olduğu sonuçlarına ulaşmıştır. Ders izleme faaliyetlerine ilişkin tecrübe edinimi noktasında aday öğretmenlere süreç içerisinde en çok katkıyı sağlayacak uygulama olduğu söylenebilir.

Aday öğretmenlerden bir kısmı bir diğer alt tema olan okul içi gözlem ve uygulamalar alt temasına dair okul içi iş ve işleyiş hâkim oldukları ve yöneticilik düşüncelerine sebep oldukları yönünde olumlu görüşler ifade etmişlerdir. Ancak bazı katılımcılar süreçte kendilerine ara eleman muamelesi yapıldığı, yöneticilerin ve danışmanların bilgisizliklerinden dolayı sürecin işletilemediği, yöneticilerin işlerinin yapıldığı ve zorunluluktan ibaret olduğu yönünde olumsuz görüş belirtmişlerdir. Bir diğer yandan Tunçbilek ve Tünay (2017) okul içi uygulamaların okul idarecileri ile yapılan çalışmaları yakından görmesi ve gelecekte ortaya çıkacak sorunları önceden ortadan kaldırdığını ifade etmiştir. Başka bir çalışmada okul içi gözlem ve uygulamaların adayların idari iş ve işlemleri öğrenmelerine katkı sağladığını öte yandan idarecilerin iş yoğunluğundan, aday öğretmenlere karşı takınılan olumsuz tutumdan ve bu sürecin planlı yürütülemediği gibi sebeplerden kaynaklı sorunlar olduğu tespit edilmiştir (Kozikoğlu & Soyalp, 2018). Bu bağlamda okul içi gözlem ve uygulama çalışmalarında adaylara yönelik olumsuz bir tutumun söz konusu olduğu ve gereken rehberliğin sağlanamadığı sonucuna ulaşılabılır.

Okul dışı faaliyetlerin etkililiği alt temasına ilişkin aday öğretmenlerden bir kısmı programın faydalı bulunduğu bölümlerinden biri olduğu, tüm okul beraber eğlenceli bir şekilde yürüttükleri ve okul kimliğini tanımada etkili olduğunu vurgulamıştır. Adayların bir kısmı ise gezi faaliyetlerinin rapor edilmesinin mantıksız olduğunu, şehri tanıma gibi etkinliklerin sadece öğretmene mahsus olmadığını, yeni bir şehre yerleşen tüm insanların bu faaliyeti doğal olarak gerçekleştirebileceğini ve ulaşımı zor yerlerde bu uygulamanın uygulanabilir olmadığını savunmuşlardır. Bu çalışmanın bulgularına paralel olarak, Kozikoğlu ve Soyalp (2018) okul dışı faaliyetlerine ilişkin adayların kurumları tanıma ve kurumların işleyişi ile ilgili bilgi sahibi oldukları ve atandıkları ilin kültürel özelliklerini tanıma gibi olumlu sonuçlara ulaşmıştır. Aynı çalışmada kurumların bu ziyaretleri önemsemediği ve ziyaret faaliyetlerinin plansız yürütüldüğü ayrıca ziyaretlerin kalabalık gruplarca yapıldığı şeklinde eleştiriler getirilmiştir. Buradan hareketle aday öğretmenlerin okul dışı faaliyetlerde bir rehberlik almadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Hizmet içi eğitimlerin etkililiği alt temasına ilişkin aday öğretmenlerden biri seminer yöneticisinin ilgisi ve seminer ortamından ötürü hizmet içi eğitimlere dair olumlu görüş beyan

etmiştir. Ancak diğer aday öğretmenler seminer veren kişilerin yetkin ve uzman olmadığı, yoğunluktan verimli geçmediği ve yorucu olduğu, üniversite eğitimlerine hakaret olduğu, sunuş yoluyla verimsiz geçtiği, yeni atanmış bir öğretmenin o konulara daha çok hâkim olduğu, eğitimlerde yoklama alındığı ve tehditkâr söylemlere maruz kaldığı yönünde olumsuz görüş bildirmişlerdir. Diğer bir yandan başka bir araştırmada hizmet içi eğitimlerin aday öğretmenlerin mesleki aidiyet ve sevgilerini artırmada başarılı olduğu sonucuna dikkat çekilmiştir (SETA, 2017). Bu bağlamda hizmet içi eğitimlerin lisans eğitimlerine paralel bir eğitim verilmesinden dolayı tekrara düştükleri ve aday öğretmenler açısından etkili bulunmadığını söylemek mümkündür.

Aday öğretmenler formların etkililiği alt temasına ilişkin ise yorucu, kâğıt israfı, açıklayıcı nitelikte olmadığı, danışmanların doldurması gereken formları da kendilerinin doldurduğu, faaliyetler yapılsa da dolduruluyor olduğu ve ödev niteliğinde olduğu yönünde eleştiri getirmişlerdir. İlgili alanyazında yapılan çalışmalarda da bu sonuçlara paralel görüşlerin olduğu gözlenmiştir (Kozikoğlu & Soyalp, 2018; Sarıca & Turan Özpolat, 2018; Köse, 2016; Topsakal & Duysak, 2017; Özen vd., 2018). Bu araştırmada aday öğretmen yetiştirme sürecinde formların yoğun olmasından kaynaklı aday öğretmenlere ciddi bir yük olduğu sonucuna varılmıştır.

Aday öğretmenler kitap okuma ve film izleme faaliyetlerinin verimliliği alt temasına ilişkin zorunlu tutulması, internet ortamında kitap özetlerinin ulaşılabilir olması ve kitap ismi film ismi verilmesi ile belirli bir kalıba sokuluyor şeklinde olumsuz görüş bildirmişlerdir. Ayrıca kitap edinimi noktasında destek olunması, denetlemenin olması ve sadece adayların okumaması gerektiğini belirtmişlerdir. Bu çalışmadan farklı olarak SETA (2017) tarafından yapılan araştırmada kitap okuma ve film izleme faaliyetleri adaylar tarafından faydalı bulunmuştur. Kitap okuma ve film izleme faaliyetinin bir hobi meselesi olduğu düşünülecek olursa adaylara bu faaliyetlerin zorunlu tutulmasının olumsuz yönde katkıları olduğu gözlenmiştir.

Değerlendirme uygulaması alt temasına ilişkin ise aday öğretmenler değerlendiren kişilerin objektif olmaması, tehditkâr söylemlerde bulunması, puanların formalite olması ve ölçeğe göre verilmemesini eleştirmişlerdir. Ayrıca aday öğretmenler bir ölçeğin olmasını ve şeffaflık adına kendilerinin de değerlendirme sonuçlarına ulaşabilmesini, birkaç farklı danışmanın daha etkili olacağını, tüm öğretmenlere yapılmasını, portfolyo şeklinde olabileceğini ve sadece süreç sonunda tabi tutuldukları merkezi sınavın olması gerektiğini ayrıca bu sınavda da okutulan kitaplardan soru sorulması şeklinde önerilerde bulunmuşlardır. Yılmaz (2017) araştırmasında yazılı sınava yönelik objektif ve tarafsız olması, mevzuat ve kanunları öğrenmeye katkı sağladığı, edinilen kazanımların pekiştirilmesine olanak sağlaması gibi sonuçlara ulaşmıştır. Buradan hareketle değerlendirme uygulamasına ilişkin aday öğretmenlerin şeffaf ve objektif bir değerlendirmeye tabi tutulmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Genel değerlendirme temasına ilişkin adaylar genel olarak süreçte yukarıda değinilen olumsuz düşünceleri belirtmişlerdir. Aday öğretmenler bu çerçevede süreçte kimsenin bilgi sahibi olmaması, sürecin açıklayıcı ve net olmadığı, belge yönünden angarya olduğu, yapılmak için yapılan bir süreç olduğu ve herkesin bu sistemin yürütülemediğinin bilincinde olduğu yönde olumsuzluklardan yakınmışlardır. Aday öğretmenlerden bir kısmı ise bu süreçte bir ilçe yöneticisinin kendileri ile seminere katıldığını ve onun dahi bu uygulamanın gereksiz olduğunu belirttiğini ifade etmiştir. Genel olarak aday öğretmen yetiştirme programının adayların gözünden etkili ve verimli olmadığı açıktır. Bu çalışmada aday öğretmenlere göre aday öğretmen yetiştirme programı genel olarak kaldırılmalı, tüm paydaşlar eğitilmeli, iş yükü hafifletilmeli, süreç lisans eğitimlerine yayılmalı ve yeniden daha açıklayıcı ve yapılandırılmış bir yönergenin yayınlanması gerektiği şeklinde öneriler getirilmiştir.

Genel olarak bulgulardan hareketle, aday öğretmen yetiştirme programının etkililiğini artırmak adına; süreçteki tüm paydaşların gerekli eğitimlere tabi tutulması, danışmanların yerine getirdikleri mentorluk rolüne ilişkin profesyonel bir uygulamaya tabi tutulması, eğitim almış danışman ve okul yöneticilerinin bulunduğu kurumlara atamaların yapılması, form doldurma işlemlerinin dijital ortamlarda gerçekleştirilmesi, değerlendirme sürecine ait bir ölçeğin geliştirilmesi ve adayların bu ölçeğe erişiminin sağlanması, değerlendirme sürecinin daha uzun zaman diliminde sıklıkla gözlemlenebileceği bir portfolyo şeklinde yapılması, hizmet içi

eğitimin içeriğinin adaylara yapılacak ön testlerle belirlenip ona göre yeniden dizayn edilmesi, hizmet içi eğitimlerin eğitim içeriğine uygun akademik uzmanlarca verilmesi, üniversiteler ile MEB arasında yapılacak iş birliği çerçevesinde hizmet öncesi eğitimlerde aday öğretmen yetiştirme programında yer alan uygulamalara yer verilmesi ve programın yeniden düzenlenerek daha açıklayıcı bir yönergenin yayınlanması gerektiği söylenebilir.

Yazarların Katkı Oranı

Bu araştırmada birinci yazar makalenin %70'ine katkı sunarken ikinci yazar %30 katkı sağlamıştır.

Çıkar Çatışması

Bu araştırmada herhangi bir kurum, kuruluş veya kişi ile ilgili mali bir çıkar çatışması olmadığını ve yazarlar arasında da bir çıkar çatışması bulunmadığını beyan ederiz.

KAYNAKLAR

- Bakanlar Kurulu Kararı ile Yürürlüğe Konulan Yönetmelikler. (1983). *Aday memurları yetiştirilmelerine ilişkin genel yönetmelik*. Erişim Adresi: <http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Asp?MevzuatKod=3.5.836061&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=>
- Balkar, B., & Şahin, S. (2014). Aday öğretmenlere yönelik mentorluk programının uygulanmasına ilişkin eğitimcilerin görüşleri. *International Journal of Social Science*, 29, 83-100. doi:10.9761/JASSS2547
- Balkar, B., & Şahin, S. (2015). Yeni bir öğretmen yetiştirme yaklaşımı olarak göreve başlatma programı. *Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 11(1), 0-. doi: 10.17860/efd.56481
- Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü. (2018). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin kılavuz. Erişim Adresi: https://batman.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2018_10/04124924_1-KILAVUZ-2018.pdf
- Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2018). *Eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri*. Pegem Akademi.
- Creswell, J. W. (2013). *Nitel araştırma yöntemleri*. (M. Bütün, & S. B. Demir, Çev.). Siyasal Kitabevi.
- Dursun, F., Yenen, E. T., & Bulut, A. (2018). Aday öğretmen yetiştirme sürecine yönelik aday ve danışman öğretmenlerin görüşleri. *Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 2(2), 1-17. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/611058>
- Ergünay, O. (2018). *Aday öğretmenlerin ilk yıl mesleki deneyimlerinin Hammerness, Darling-Hammond ve Bransford'un öğretmen eğitimi modeli bağlamında incelenmesi: bir çoklu durum çalışması*. [Doktora Tezi]. Anadolu Üniversitesi.
- Milli Eğitim Bakanlığı. (2016). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin yönerge. Erişim Adresi: <http://mevzuat.meb.gov.tr/dosyalar/1769.pdf>
- Gökulu, A. (2017). Aday öğretmenlerin Türkiye'deki aday öğretmenlik eğitim süreci ile ilgili görüşleri. *International Journal of Social Sciences and Education Research*, 3(1), 111-123. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/265650>
- Gül, İ., Aksel, N., & Türkmen, F. (2017). Aday öğretmen görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi. *Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10(1), 365-388. doi:10.17218/hititsosbil.289419
- İlyas, İ. E., Coşkun, İ., & Toklucu, D. (2017). *Türkiye'de aday öğretmen yetiştirme modeli izleme ve değerlendirme*. SETA Yayınları.
- Kılıç, D., Babayigit, Ö., & Erkuş, B. (2016). Aday öğretmenlerin adaylık eğitimine ilişkin görüşleri. *EKEV Akademi Dergisi*, 20(68), 81-92. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2552380>

- Kozikoğlu, İ., & Çökük, K. (2017). Aday öğretmenlerin adaylık eğitimini atandıkları ilden farklı bir ilde tamamlamaları: aday öğretmenlerin görüş ve deneyimleri. *Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi*, 50(2), 167-200. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/508566>
- Kozikoğlu, İ., & Soyalp, H. (2018). Aday öğretmenlerin, danışman öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin aday öğretmen yetiştirme programına yönelik görüşlerinin incelenmesi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 33(4), 934-952. doi: 10.16986/HUJE.2018037027
- Köse, A. (2016). Okul yöneticilerinin görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 16(3), 924-944. Erişim Adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/aibuefd/issue/24917/263021#article_cite
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook* (2nd ed). Sage Publications.
- Naillioğlu Kaymak, M. (2017). *Aday öğretmenlerin yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi ve mentorluk önerilerinin uygulanmasına ilişkin görüşler*[Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi.
- Özen, H., Kılıçoğlu, G., & Yılmaz Kılıçoğlu, D. (2018). Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme programına ilişkin görüşleri: nitel bir araştırma. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, 49(49), 99-120. doi: 10.15285/maruaebd.385433
- Pala, A. (2017). *MEB ilkokul ve ortaokul eğitim kurumlarına atanan aday öğretmenlere uygulanan mentorluk süreci* [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziantep Üniversitesi.
- Sarıca, R., & Turan Özpolat, E. (2018). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin aday öğretmen görüşleri(Gaziantep-Osmaniye illeri örneği). *Tarih Okulu Dergisi*, 37(2), 186-217. doi: 10.14225/Joh1467
- Şimşek, H., & Yıldırım, A. (2018). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri*. Seçkin Yayıncılık.
- T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (2019). Sürdürülebilir kalkınma amaçları: kaliteli eğitim. Erişim Adresi: <http://www.surdurulebilirkalkinma.gov.tr/amaclari/herkes-icin-kapsayici-ve-hakkaniyetli-egitim/>
- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. (2017). *Aday öğretmen yetiştirme programı*. Erişim Adresi: <http://oygm.meb.gov.tr/www/aday-ogretmen-is-ve-islemleri/icerik/452>
- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. (2017). *Sözleşmeli aday öğretmenlerin yetiştirme programı*. Erişim Adresi: <http://oygm.meb.gov.tr/www/19072017-tarihinde-atamasi-yapilan-sozlesmeli-aday-ogretmenlerin-yetistirme-programi/icerik/433>
- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (1995). *Milli eğitim bakanlığı aday memurların yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelik*. Erişim Adresi: <http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/59-1995>
- T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2018). 2023 eğitim vizyon belgesi. Erişim Adresi: <https://2023vizyonu.meb.gov.tr/>
- Topsakal, C., & Duysak, A. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin aday öğretmenler ve diğer paydaşların görüşleri. *Sakarya University Journal of Education*, 7(3), 625-638. doi: 10.19126/suje.368228
- Tunçbilek, M. M., & Tünay, T. (2017). MEB aday öğretmen yetiştirme süreci uygulamasının ilgili tarafların bakış açısıyla değerlendirilmesi. *Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi*, 16(61), 412-427. doi: 10.17755/esosder.304683
- Yılmaz, M. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. *21.Yüzyılda Eğitim ve Toplum*, 6(16), 135-155. Erişim Adresi: <https://dergipark.org.tr/tr/pub/egitimvetoplum/issue/32174/357000>